

Halina Skibniewska, a vivenda flexible.

ESTRATEGIAS PROXECTUAIS COMO
RESPOSTA Á VIVENDA POSTPANDÉMICA

Noelia Vázquez Abelenda

Halina Skibniewska, a vivienda flexible.

ESTRATEGIAS PROXECTUAIS COMO
RESPOSTA Á VIVENDA POSTPANDÉMICA

Alumna: Noelia Vázquez Abelenda
Titora: Emma López Bahut
Dpto. Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición ETSAC
Curso académico: 2021/2022
Data de entrega: 14/02/2022

ÍNDICE

RESUMO/ PALABRAS CHAVE	9
1. INTRODUCCIÓN	15
2. OBXECTO DE ESTUDO E METODOLOXÍA	19
3. QUEN É HALINA SKIBNIEWSKA?	23
4. A VIVENDA FLEXIBLE DE HALINA SKIBNIEWSKA	37
4.0. PRECEDENTES ARQUITECTÓNICOS	39
4.1. TEORÍA DO APARTAMENTO FLEXIBLE DE HALINA SKIBNIEWSKA	40
4.2. ANÁLISE VIVENDA: RELACIÓN OBRA-TEORÍA	44
4.2.1. O MODELO ABERTO DE PISO	47
4.2.2. O MOBILIARIO COMA XERADOR DO ESPAZO	51
4.2.3. PERSOAS USUARIAS COMA PRIORIDADE	53
4.2.4. ASPECTOS ESPACIAIS E PERCEPTIVOS	55
4.2.5. EXTERIOR COMO EXTENSIÓN DO PISO	56
4.2.6. ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	57
4.2.7. BUSCA DE ELEMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONECTAR COA URBANIZACIÓN	59
4.2.8. ECONOMÍA	59
5. REPERCUSIÓN DE SKIBNIEWSKA NA ACTUALIDADE	61
6. ESTRATEXIAS PROXECTUAIS DE SKIBNIEWSKA COMO RESPONSA Á VIVENDA EN TEMPO DE PANDEMIA	67
7. CONCLUSIÓNS	77
8. TEXTOS DE SKIBNIEWSKA	80
9. BIBLIOGRAFÍA	82
10. ÍNDICE DE IMAXES	86

RESUMO

Este traballo céntrase na análise da proposta da “vivenda flexible” da arquitecta polaca Halina Skibniewska (1921-2011). Foi unha muller polifacética: arquitecta, urbanista, profesora, política, con grande recoñecemento no seu país, pero pouco coñecida internacionalmente. A súa principal achega son os seus estudos e proxectos sobre vivenda, que buscaron dar solución ao problema da vivenda de posguerra. Skibniewska enfócase nas relacións entre as persoas usuarias futuras e a vivenda, profundando no estudo das familias e a súa composición, priorizando ás nenas, nenos, mulleres e persoas con avanzada idade ou problemas de mobilidade.

Investígase a súa proposta, analizando a súa teoría e establecendo os puntos máis relevantes do seu pensamento. Unha vez sintetizados estes, compróbase a súa validez na actualidade, como resposta á vivenda despois da Covid-19. Para iso, aplicando os oito puntos sintetizados da súa teoría, confróntoa á normativa de vivenda actual en Galiza (NHV) e coa miña propia vivenda, co fin de obter unha aproximación na validez da “vivenda flexible” de Skibniewska como estratexia de proxecto para a vivenda postpandémica.

PALABRAS CHAVE

Halina Skibniewska / Vivenda / Flexibilidade/
Polonia/ Pandemia

RESUMEN

Este trabajo se centra en el análisis de la propuesta de la “vivienda flexible” de la arquitecta polaca Halina Skibniewska (1921-2011). Fue una mujer polifacética: arquitecta, urbanista, profesora, política, con gran reconocimiento en su país, pero poco conocida internacionalmente. Su principal aportación son sus estudios y proyectos sobre vivienda, que buscaron dar solución al problema de la vivienda de posguerra. Skibniewska se enfoca en las relaciones entre las personas usuarias futuras y la vivienda, profundizando en el estudio de las familias y su composición, priorizando a las niñas, niños, mujeres y personas con avanzada edad o problemas de movilidad.

Se investiga su propuesta, analizando su teoría y estableciendo los puntos más relevantes de su pensamiento. Una vez sintetizados estos, se comprueba su validez en la actualidad, como respuesta a la vivienda después de la Covid-19. Para ello, aplicando los ocho puntos sintetizados de su teoría, la confronta a la normativa de vivienda actual en Galicia (NHV) y con mi propia vivienda, con el fin de obtener una aproximación en la validez de la “vivienda flexible” de Skibniewska como estrategia de proyecto para la vivienda postpandémica.

PALABRAS CLAVE

Halina Skibniewska / Vivienda / Flexibilidad/
Polonia/ Pandemia

ABSTRACT

This paper focuses on the analysis of the “flexible housing” proposal of the Polish architect Halina Skibniewska (1921-2011). She was a multifaceted woman: architect, urban planner, professor, politician, with great recognition in her country, but little known internationally. Her main contribution was her studies and projects on housing, which sought to provide a solution to the post-war housing problem. Skibniewska focuses on the relationship between future users and housing, studying families and their composition in depth, prioritising children, women and people with advanced age or mobility problems.

His proposal is investigated, analysing his theory and establishing the most relevant points of his thinking. Once these have been synthesised, their validity is tested in the present day, as a response to housing after Covid-19. To do this, applying the eight synthesised points of his theory, I compare it with the current housing regulations in Galicia (NHV) and with my own home, in order to obtain an approximation of the validity of Skibniewska’s “flexible housing” as a project strategy for post-pandemic housing.

KEY WORDS

Halina Skibniewska / Housing / Flexibility / Poland / Pandemic

ABSTRACT

Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie propozycji “elastycznego budownictwa mieszkaniowego” autorstwa polskiej architekt Haliny Skibniewskiej (1921-2011). Była to kobieta o wielu twarzach: architekt, urbanistka, profesor, polityk, ciesząca się wielkim uznaniem w swoim kraju, ale mało znana na arenie międzynarodowej. Jej głównym wkładem były studia i projekty dotyczące mieszkalnictwa, które miały na celu rozwiązanie powojennego problemu mieszkaniowego. Skibniewska skupia się na relacji między przyszłymi użytkownikami a mieszkalnictwem, dogłębnie badając rodziny i ich skład, traktując priorytetowo dzieci, kobiety i osoby w zaawansowanym wieku lub mające problemy z poruszaniem się.

Jego propozycja jest badana poprzez analizę jego teorii i ustalenie najistotniejszych punktów jego myśli. Po dokonaniu syntezy tych punktów, ich aktualność zostaje sprawdzona w dzisiejszych czasach, jako odpowiedź na problem budownictwa mieszkaniowego po Covid-19. W tym celu, stosując osiem zsyntetyzowanych punktów jego teorii, porównuję je z aktualnymi przepisami mieszkaniowymi w Galicji (NHV) oraz z moim własnym domem, aby uzyskać przybliżoną ocenę ważności “elastycznego mieszkania” Skibniewskiej jako strategii projektowej dla post-pandemicznego budownictwa mieszkaniowego.

SŁOWA KLUCZOWE

Haliny Skibniewskiej / Mieszkania / Elastyczność / Polska / Pandemia

1. Como a propia arquitecta dixo nunha entrevista "O máis grande cumprido a miña arquitectura é o dito: "Quero vivir con Skibniewska"", frase que mostra a admiración dos e das súas colegas coetáneas. (Tradución propia da frase "Największym komplementem dla mojej architektury jest powiedzenie "Chcę mieszkać u Skibniewskiej"", fonte: "Rok 1958: Halina Skibniewska przedstawia projekt Sądów Żoliborskich" (tradución propia: "1958: Halina Skibniewska presenta Sady Żoliborskie"), onet DOM, Edyta Brzozowska, publicado o 1 outubro 2018, último visionado o 10 decembro 2021, páxina web: <https://kobieta.onet.pl/dom/100-lat-polsko-sady-zoliborskie-haliny-skibniewskiej/dm9j9hw>
2. Artigo web "Polish Women at the Drafting Table" (tradución propia ao galego: "Mulleres Polacas na Mesa de Debuxo", culture.pl, Agnieszka Sural, 7 de maio do 2017, acceso 13 de decembro do 2021, <https://culture.pl/en/article/polish-women-at-the-drafting-table#>

“Quero vivir con Skibniewska”¹

Fig. 01.

Halina Skibniewska na súa oficina, 1963

Fonte: artigo web “Polish Women at the Drafting Table”²

1. Introducción

INTRODUCCIÓN

Halina Skibniewska, Halina...Skibniewska... De ben seguro que nun primeiro momento a gran maioría nos fariamos a mesma pregunta, Skibniewska? Quen é Halina Skibniewska? Un chisco de curiosidade e unha mínima busca para saber que se trata dunha arquitecta polaca da segunda metade do século XX, de implicación social e que adicou a súa traxectoria ao estudo da vivenda. Arquitecta, ata o de agora pouco coñecida, pero con moito que aportar, en especial, á arquitectura do coidado que hoxe máis ca nunca adquire gran importancia na situación de pandemia actual, na que moitos dos cimentos da arquitectura e o xeito na que a habitamos están a mudar.

O xeito en que fai arquitectura, poñendo á xente e ás súas necesidades como prioridade, así coma a súa versatilidade e compromiso social espertan o meu interese por ela e pola súa visión arquitectónica.

Xorden ca investigación outras incógnitas, podería ser Skibniewska unha pioneira da arquitectura do coidado? Foron os seus estudos e pensamentos realmente relevantes?, e o máis importante, poderían seguir séndoo no mundo pos pandemia?

Neste traballo intentaremos dar resposta a estas cuestións, comezaremos daquela presentando á nosa protagonista, aos acontecementos máis sinalados da súa vida e ás súas inxerencias, para poder entender a súa obra e poder dar resposta á gran incógnita: é realmente Halina Skibniewska unha pioneira da vivenda do coidado?

2.

Obxecto de estudo e metodoloxía

Fig. 02.
 Fonte: Fotografía propia das portadas dos libros “Rodzina a mieszkanie” (traducido ao galego: “Familia e aparcamento”) e “Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych” (traducido ao galego: “Fundamentos ecolóxicos para conformar conxuntos de vivendas urbanas”) Elaboración propia

3. Entendendo fogar como a casa familiar, o lugar para estar, o lugar onde desenvolver a vida social con persoas con actividades ou de procedencia común (adaptada das acepcións da palabra “fogar” na RAG).
4. Artigo: Iwona Szustakiewicz, “Halina Skibniewska’s Good Flat”, 2019, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 603 042001, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/4/042001/meta>
5. L’*Architecture d’aujourd’hui* é a revista de arquitectura máis antiga de Francia, fundada en novembro de 1930 polo arquitecto e escultor francés André Bloc, con grande influencia internacional. Nos seus inicios colaboraron arquitectas de ámbito internacional compartindo a arquitectura dos seus diferentes países.
6. Skibniewska Halina, “Architecture, man, environmen: XIV World Congress of the International Union of Architects: general report”, Warszawa: Komitet Organizacyjny XIV Kongresu UIA, 1981.
7. “Rodzina a mieszkanie” (traducido ao galego: “Familia e aparcamento”) e “Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych” (traducido ao galego: “Fundamentos ecolóxicos para conformar conxuntos de vivendas urbanas”)

2. OBXECTO DE ESTUDO E METODOLOXÍA

A sociedade actual está en constante cambio, as familias mudan, os tipos cuestiónanse, o que ata o de agora foi válido perde forza na situación de crise sanitaria actual. A obriga a parar e vivir as nosas vivendas as 24 horas os 7 días da semana fixo que nos cuestionáramos se as nosas casas están preparadas para absorber as necesidades das nosas vidas hoxe. Falamos de espazo, de coidado, de conciliación, de flexibilidade, de economía, de loxística, de funcionalidade, pero sobre todo de Fogar³. Podemos reformular a vivenda para que sexa realmente un fogar? Cales serían as estratexias a seguir?

O obxectivo deste traballo é analizar a figura de Halina Skibniewska e o seu traballo sobre vivenda de calidade e flexible para as persoas usuarias, así como comprobar se as súas ideas seguen a ser válidas a día hoxe.

Polo que para tentar dar resposta a estas cuestións viraremos a vista atrás e analizaremos as propostas de vivenda adaptada de Halina Skibniewska, arquitecta polaca que desenvolveu a súa traxectoria profesional máis intensa a partir dos anos 50 e que enfocou a súa traxectoria profesional e persoal a dar resposta ao problema de vivenda na complicada Varsovia de despois da 2ª Guerra Mundial.

O primeiro paso da investigación foi a busca de información sobre Skibniewska. Esta veu marcada pola difícil procura inicial, posto que a maior parte se atopa en polaco. Salvando as dificultades lingüísticas atópase información en polaco, alemán, francés, italiano e inglés, pero só fun quen de atopar unha publicación en castelán. Na busca podemos atopala como Halina Skibniewska, Haliny Skibniewskiej (en polaco) e Halina Erentz (nome de solteira). Grazas ao artigo "Halina Skibniewska's Good Flat" de Iwona Szustakiewicz⁴, puideron comezar a descubrir as moitas facetas desta Arquitecta. Máis adiante atopei e lin os seus artigos en *L'Architecture d'aujourd'hui*⁵, o seu discurso para o Congreso Internacional de Arquitectura de 1981 (IUA)⁶, así coma varios dos artigos e publicacións adicados a ela e á súa traxectoria. O achado máis relevante foi a súa propia obra escrita⁷, á que puideron acceder a través do préstamo interbibliotecario, que me aportou grande claridade para o desenrolo deste traballo. Trala lectura de todos os textos, fixen síntese do seu pensamento, realizando esquemas propios para a mellor comprensión do mesmo. A partir do redebuxo e a análise das súas propostas centreime na teoría do apartamento flexible, establecendo os 8 puntos fundamentais de seu pensamento. Finalmente, comprobei a súa validez como resposta á vivenda postpandémica comparando a súa proposta coa Normativa de Habitabilidade da Vivenda de Galiza e aplicando o seu pensamento na miña vivenda actual. Queda pendente a viaxe a Varsovia para poder ver de primeira man a súa obra.

O traballo comezará daquela presentando a Halina Skibniewska e contextualizando o momento e lugar no que desenvolveu a súa obra e teoría arquitectónicas, para a continuación entrar a presentar e analizar o noso obxecto de estudo: a vivenda flexible, de grande importancia nesta época pos pandémica na que os paradigmas das vivendas están a mudar e se buscan vivendas capaces de absorber múltiples usos.

Nun segundo bloque enfocarei o campo de estudo: as estratexias actuais para a vivenda antes e despois da pandemia, reflexionando sobre as respostas actuais e comparando estas co traballo de Skibniewska; centrándonos en exemplos de arquitecturas actuais con perspectivas similares ás dela: a flexibilidade, a importancia da familia e, sobre todo, enfocadas na infancia, para así poder comprobar de xeito máis rigoroso a validez da súa arquitectura como resposta actual.

3.

**Quen é Halina
Skibniewska?**

3. QUEN É HALINA SKIBNIEWSKA?

Halina Skibniewska, Haliny Skibniewskiej, o seu nome en polaco, e Halina Erentz, como era coñecida ata o seu casamento co tamén arquitecto Zygmunt Antoni Skibniewski. “Profesor Haliny Skibniewskiej”, Profesora Halina Skibniewska, así é como a nomean os varios artigos escritos sobre ela, recoñecendo así unha das súas tantas facetas.

Arquitecta, urbanista, profesora, investigadora, política, divulgadora e cun grande sentido social e colaborativo. Cunha carreira vinculada ao estudo da vivenda durante unha época na que Polonia se erguía trala devastación sufrida despois da 2ª Guerra Mundial. Viaxou polo mundo aprendendo e investigando sobre outras arquitecturas, coñecemento que incorporou ao seu pensamento.

Polo tanto, para presentar a Halina Skibniewska, e comprender a relevancia da súa vivenda, hai que coñecer o momento histórico e social no que tivo que desenvolver a súa traxectoria. Traballou principalmente na Varsovia de posguerra, o que nos marca un lugar, Varsovia, e un tempo, o período despois da 2ª Guerra Mundial.

CONTEXTO: VARSOVIA DESPOIS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

A historia de Polonia ven marcada pola concatenación de varios conflitos bélicos pola posesión dos seus territorios. En 1795 o territorio polaco repártese entre Prusia, Rusia e Austria. Non será ata 1918, despois da 1ª Guerra Mundial, que Polonia recupera novamente a súa independencia como a Segunda República Polaca, mais vólvea perder trala 2ª Guerra Mundial; cando é ocupada pola Alemaña nazi e maila Unión Soviética.

A ocupación de Polonia pola Unión Soviética e Alemaña en setembro de 1939 marca o inicio da 2ª Guerra Mundial. Inicialmente tratábase dun conflito que debía resolverse de xeito breve, pero estendeuse mundialmente durante máis de 6 anos. Ocasinou múltiples danos sociais e materiais, deixou millóns de mortos ao seu paso, destruíronse cidades e pobos enteiros, entre eles Varsovia, que foi a capital europea máis devastada durante o conflito bélico.

Co seu territorio dividido entre a URSS e Alemaña, loitou pola súa independencia dende sempre. Este sentimento de pertenza e identidade venlle herdado historicamente. Emerxeu anos máis tarde como a República Popular de Polonia dentro do Bloque do leste, baixo unha forte influencia soviética. Durante as Revolucións de 1989, o goberno comunista foi derrocado e Polonia converteuse constitucionalmente na “Terceira República Polaca”. O territorio que hoxe coñecemos como Polonia é o resultado dos tratados que deron fin á 2ª Guerra Mundial.

A cidade de Varsovia será un dos territorios máis castigados polos conflitos bélicos ao longo da súa historia, pero foi a 2ª Guerra Mundial a que a marcaría de xeito máis notable posto que supuxo a devastación da maior parte da cidade. Case un 85% do seu territorio foi arrasado. Isto foi parte da estratexia nazi para destruír a memoria colectiva polaca como castigo á súa resistencia. Esta destrución formaba parte dun plan para erguer unha Nova Cidade Alemá no lugar onde se situaba Varsovia. Despois da guerra chega a reconstrucción, os Syrkus xunto a Zygmunt Skibniewski e Jan Chmielewsky propoñen os primeiros proxectos retomando as ideas progresistas que antes da guerra se pensaron para a cidade, unha “Varsovia funcionalista”.

Fig. 03.

Cambio das fronteiras polacas dende o ano 1000

Fonte: <https://elordenmundial.com/las-fronteras-de-la-polonia-actual/>

Fig. 04.

O Gueto de Varsovia en 1940, ingresado nun mapa de 1938. O Gueto no momento do establecemento está resaltado en vermello. En amarelo o Gueto posterior ás deportacións do verán de 1942. Azul e verde: fábricas e talleres. Fora do Gueto e de cor rosa: a "Umschlagplatz" dende onde partiron os trens de deportación a Treblinka.

Fuente: Lihagen/Wikimedia/CC BY-SA 3.0

<https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article147123280/Hunderttausende-in-der-Hoelle-auf-Erden.html>

O GUETO DE VARSOVIA: O MAIOR DE TODA EUROPA

Durante a ocupación Varsovia foi dividida en zonas polos nazis para a súa destrución, eliminando todas aquelas estruturas de herdanza polaca.

A Ocupación Alemá (1939-1945) creou o gueto en novembro de 1940 coa intención de ter acurrallada á extensa poboación xudía. Amurallaron unha pequena área da cidade onde se lles obrigou a confinarse.

En xullo de 1942 os alemáns comezan a deportar xudeus en masa dende a estación de tren de Umschlagplatz cara o campo de exterminio de Treblinka. Nese momento créase a Żydowska Organizacja Bojowa, ZOB (Organización Xudía de Combate), os xudeus de Varsovia fixeron o maior intento de resistencia armada contra o exército alemán en toda Europa.

A partir dese momento sucédense as vagas de deportacións, pero en 1943 o exército alemán atopa a resistencia do ZOB.

O 19 de abril de 1943 comezou o levantamento do gueto de Varsovia. Para entón o ZOB estaba preparado en combate e tiñan armamento. Mantiveron a resistencia durante case un mes e o 16 de maio a resistencia cesou sendo esmagada polo exército alemán.

En abril de 1945 as tropas da URSS entran en Alemaña, comeza o declive do exército alemán o que poñerá fin en maio do mesmo ano á guerra e polo tanto á represión xudía.

Trala saída dos alemáns, no territorio polaco quedan as pegadas deses nefastos anos. Debido a isto aparecen varios movementos e estamentos estatais adicados á reconstrución da cidade e do país, entre eles a Oficina da Reconstrución da Capital que dirixirá a retirada de escombros e a reconstrución de Varsovia. A Cooperativa de Vivenda e Construción Social de Varsovia foi outro dos organismos que se formaron para dar solucións á vivenda.

Fig. 05.
Soldados alemáns capturan xudeus agochados durante o levantamento do gueto de Varsovia.

Fonte: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-warsaw-ghetto-uprising>

Precedentes arquitectónicos

- 1929: CIAM II - Existenzminimum
Primer CIAM sobre vivienda
- 1928: CIAM I
La Sarraz
- 1937: CIAM V
Relación vivienda-ocio
- 1959: CIAM XI - Team X
Incorporación das persoas usuarias na arquitectura
- 1956: CIAM X (inicios do Team X)
Hábitat humano
Manifiesto de Doorn
- 1953: CIAM IX
Cuestionase o método da Sarraz
- 1923-1924: Primer prototipo vivienda especial
Casa Schröder, de Gerrit Thomas
Rietveld
- 1962: Habraken publica "Soportes: una alternativa al alojamiento de masas"

Contexto Varsovia na 2ª Guerra Mundial

- 1917: Revolución de Febreiro: marcou a primeira etapa da Revolución Rusa
Revolución de Outubro: "Outubro vermello", o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, xunto cos traballadores e soldados de Petrogrado derrocan ao goberno provisional e comeza o goberno do Sovnarkom.
Rusia verase inmersa nunha guerra civil entre 1917 e 1923. A Revolución abrirá o camiño para a creación da URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no 1922
- 1914-1918: 1ª Guerra Mundial "Gran Guerra"
- 1918: Polonia volve ser estado.
- 1940-1943: Gueto de Varsovia
"Getto warszawskie", en polaco; en novembro de 1940 a Alemaña nazi implanta no centro da capital polaca o maior gueto xudío de Europa ata a súa total destrución en maio de 1943
- setembro 1939: 1 de setembro 1939 a Alemaña nazi invade Polonia
17 de setembro: 16 días despois da entrada alemana, a URSS entra tamén en territorio polaco. O territorio polaco frágntase
- 1939-1945: 2ª Guerra Mundial
A invasión de Polonia o 1 de setembro de 1939 dará comezo ao conflito armado de escala mundial que non rematará ata 6 anos despois, o 2 de setembro de 1945. Polonia é un dos territorios máis afectados polas consecuencias do conflito. Varsovia, ao igual ca moitas outras cidades, queda destruída
- 1981-1983: Ley Marcial en Polonia
"Stam Wojenny" ("estado de guerra")
O goberno da República de Polonia limita drásticamente á vida normal da poboación. Tivo consecuencias económicas negativas. Tralo levantamento seguiron as restriccións varios anos. Foi declarada ilegal polo Sjem polaco en 1992.
- 1989: Durante as Revolucións, o goberno comunista foi derrocado e Polonia converteuse constitucionalmente na "Terceira República Polaca".

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Skibniewska: Arquitecta e profesora

- 10 xaneiro 1921: nace Halina Skibniewska
- 1940-42: Escola feminina de Arquitectura S. Noakowski
- 1942: Universidade Técnica Clandestina
- 1945-46: Fin de Carreira
Traxectoria profesional ligada á educación: 55 anos dando clases convencida das posibilidades educativas da arquitectura
- 1971: TESE DOUTORAL: "VIVENDA ABERTA"
PISO FLEXIBLE; persoas maiores e discapacitados (importancia do estado de saúde e capacidade física)
- 1975: CÁTEDRA
- 20 abril 2011: morre Halina Skibniewska

Skibniewska: Activista, divulgadora e política

- 1943: Movemento da resistencia
Detida e golpeada polo exército alemán tralo levantamento do Gueto de Varsovia
- 1955: 1º artigo na revista "L'architecture d'aujourd'hui" como corresponsal de Polonia
- 1974: libro "Rodzina a mieszkanie" (trad. "Familia y vivienda")
- 1990: libro "Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych" (trad. "Bases ecológicas para la configuración de complejos residenciales urbanos")
- 2016: Estudio sobre a seguridade nos barrios de Varsovia Sady Zoliborskie aparece como un dos barrios máis seguros da cidade
- 2017: "Skweru im. prof. Halina Skibniewska" (praza da profesora Halina Skibniewska) iniciativa cidadá de recollida de firmas para renomear a área comúnmente coñecida coma "praza da WIML" (barrio Sady Zoliborskie), sen nome oficial dende fai anos

Skibniewska: Obra e Recoñecemento

- 1958-1963: Sady Zoliborskie
levará á práctica a súa teoría da VIVENDA FLEXIBLE: o piso flexible, a vivienda adaptada ás diferentes familias
- 1963-1964: Barrio Winogrady en Poznani, Varsovia
- 1972-1974: Barrio Sadyba, Varsovia
seguirá a súa teoría da vivienda adaptada incluíndo o uso para persoas con enfermidades e distintos grados de dependencia
- 1972: Escola comunitaria de Sadyba, Varsovia
- 1974: Barrio de Szowolezerow, Varsovia
- 1974: Edificio comercial e de servicios na urbanización Szowolezerow, Varsovia
- 1974-1986: Barrio de Bialoleka, Varsovia
- 1975: Gardería no barrio de Sokółka, Varsovia
- 1978: Gran tenda de autoservicio no barrio de Wola, Varsovia
- 1978: Premio Honorífico SARP da Asociación de Arquitectos Polacos
- 1979: Premio Lenin da Paz 1977/78, foi recoñecida polos seus esforzos por crear a paz entre nacións
- 2018: candidata ao premio "Warszawianka Stulecia" (varsoviana do século) coincidente co ano do centenario da recuperación da independencia de Polonia, o Sejm da República de Polonia anuncia o 2018 coma o ano dos dereitos da muller e para conmemoralo convoca a elección da muller varsoviana do século, galardón ao que está nomeada Skibniewska entre outras.
- 2021: PROPOSTA 17ª BIENAL DE VENECIA "TAKE CARE" é unha das propostas que se presentan para o pabillón de Polonia na exposición. Baséase na arquitectura do coidado estudada por Skibniewska

Fig. 06. Liña temporal Halina Skibniewska. Elaboración propia.

A ARQUITECTA E URBANISTA: VIDA E OBRA

O 10 de xaneiro de 1921 nace en Varsovia Halina Erentz. Nena de mente inqueda, observadora, dende sempre mostrou interese polo que tiña ao ser redor, mostrando inquedanza dende ben nova polos problemas da sociedade dos anos 30.

Durante a 2ª Guerra Mundial é membro do Exército Nacional (o movemento de resistencia clandestino pola liberación de Varsovia) e do Żegota (o Consello Polaco de Axuda aos Xudeus). Non atopamos información que nos indique se é xudía, pero si tivo unha relación activa co movemento de resistencia, sendo no Gueto de Varsovia onde será detida e golpeada brutalmente.

Comeza estudos de socioloxía durante a ocupación alemá de Varsovia, o que, en 1940, lle permite comezar os seus estudos en arquitectura cunha visión social moi marcada. Estuda na Escola Feminina de Arquitectura S. Noakowski de Varsovia, á que asiste durante dous anos, e continúa os seus estudos na Universidade Técnica clandestina. As clases clandestinas eran impartidas por profesores e profesoras da Facultade de Arquitectura, algúns dos cales formaban parte do Taller de Arquitectura e Urbanismo, PAU, e estaban asociados á Cooperativa de Vivenda e Construción Social de Varsovia⁸. Entre eles había arquitectos, activistas cooperativistas, sociólogos e moitos outros que traballaron nos conceptos de distritos de vivendas, medios de abastecemento da cidade e nun novo plan rexional para a cidade de Varsovia. No PAU, estudo creado e dirixido por Helena e Szymon Syrkus⁹, traballaban sobre socioloxía urbana e deseño de asentamentos (comezando dende a investigación funcional de Varsovia e baixando de escala ata o espazo de aloxamento). Durante a súa etapa no PAU formou parte do equipo encargado de desenrolar os proxectos de garderías e xardíns de infancia para a Oficina da Nai e o neno. Esta etapa marcará o desenrolo profesional de Skibniewska sendo, probablemente, onde se convence das posibilidades educativas da arquitectura.

“Unha moza chea de encanto, enerxía, de entusiasmo, de coraxe, como moitos outros da súa xeración. Xeración condenada á heroicidade”¹⁰, Helena Syrkus sobre Halina Skibniewska.

Máis adiante, tivo a opción de traballar con dous grandes representantes da arquitectura polaca da época: Bohdan Pniewski e Romuald Gutt¹¹. Como ela mesma contestou nunha entrevista para a revista *Architektura* “escollín traballar para Gutt, porque el tiña esta ollada “cara a cara” da escala do home e o seu lugar no mundo, no mundo natural”¹². Colaborou con Gutt nas súas oficinas de deseño dende 1948 ata 1957, no proxecto do edificio da Oficina Central de Estatística de Varsovia, a reconstrución das salas do reduto e no Teatro Nacional de Varsovia.

Os seus intereses e camiño profesional levárona co tempo a especializarse na arquitectura da vivenda, na súa opinión: “a tarefa arquitectónica básica, o material básico da paisaxe” (Szustakiewicz 2019)¹³.

8. Oficinas gobernamentais adicadas á planificación e reconstrucción de Varsovia.
9. Helena e Szywon Syrkus: principais representantes da arquitectura polaca da vangarda e membros do CIAM. Szywon Syrkus foi creador e primeiro director do PAU, labor que desempeñou ata a súa deportación a Auschwitz. Despois do cal Helena Syrkus quedou ao fronte do estudo.
10. Centro OIKOS, Halina Skibniewska: architetto dell'uomo e dell'ambiente (tradución: Halina Skibniewska: arquitecta do home e do ambiente), (Bolonía: OIKOS, 1979), 11
11. Romuald Gutz: é considerado o seu mentor. Skibniewska compartía moitas opinións con el. Entendía a escala da persoa e o seu lugar no mundo e en relación ca natureza. Esta idea acompañará a Skibniewska ao longo da súa traxectoria e obra. Publicacións coma a da exposición sobre a súa obra no Centro Oikos en 1979, “Halina Skibniewska architetto dell'uomo e dell'ambiente”, e o seu discurso no Congreso Internacional de Arquitectura de 1981, “Skibniewska Halina_ Architecture, man, environment XIV World Congress of the IUA general report_1981”, son proba dilo.
12. Tradución propia: “Wybrałam pracę u Gutta, bo on miał to patrzyenie „twarzą w twarz”, rozumiał skalę człowieka i jego miejsce w świecie, w świecie przyrody”. Fonte: Czesław Bielecki, “Problemy z Witruwiusza” (traducido: “Problemas de Vitruvio”), *Architektura* vol.31, nº 3/4 (353/354), 1977 (marzo/abril): 26-35.
13. “the basic architectural task, the basic landscape material” (tradución propia). Fonte: “Halina Skibniewska's Good Flat”, Iwona Szustakiewicz 2019, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 603 042001, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/4/042001/meta>

Casa en 1951 co tamén arquitecto Zygmunt Antoni Skibniewski ¹⁴ (1905-1994) pasando a ser coñecida como Halina Skibniewska. Coincidiu con el na Oficina de Reconstrución de Varsovia, na que comezou a traballar ao rematar a carreira e na que foi asignada ao equipo de reconstrución do Teatro Nacional. Zygmunt Skibniewski foi arquitecto, urbanista e profesor universitario, a súa carreira estaba orientada á planificación urbana, polo que non adoitaban a colaborar non mesmos proxectos.

A partir de 1958, traballa en empresas estatais coma as de vivendas, pero as súas actividades de deseño non se limitarán á planificación de complexos e casas residenciais. Os seus proxectos máis destacados serán o barrio Sady Zoliborskie (1958-1963) que se executará en 5 fases e será onde desenrolará a súa teoría de vivenda flexible; e o barrio Sadyba (1972-1974), onde incorporará o uso para persoas con enfermidades e distintos grados de dependencia.

Será autora de numerosos proxectos de equipamentos complementarios aos seus barrios. Algúns deles son os seguintes:

- Escola comunitaria de Sadyba (1972): esta escola contaba cun programa extraescolar que servía á comunidade local.
- Edificio comercial e de servizos na urbanización Szwoleżerów de Varsovia (1974)
- Gardería en Sokółka (1975)
- Gran tenda de autoservicio en Wola, Varsovia (1978)

Morre o 20 de abril do 2011 en Varsovia.

Fig. 07.
Halina Skibniewska no seu estudo. Foto: PAP / Wiesław Stasiak
Fonte: <https://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/2718847,Halina-Skibniewska-jedna-z-najwazniejszych-architektow-w-powojennej-Polsce>

14. A diferenza nos apelidos entre Skibniewska (Halina) e Skibniewski (Zygmunt) é habitual na Europa central e do leste. Segundo as linguas eslavas e bálticas, os apelidos teñen xénero gramatical, polo que cambian dependendo de se os posúe un home ou unha muller. En Polonia, ao igual que en Rusia e Bulgaria, o nome completo dunha persoa consta de nome de pila, patronímico e apelido. Fonte: "Apelidos polacos para homes e mulleres", Ensenar, publicado: 17 setembro, 2020, última consulta: 3 setembro, 2021, <https://ensenar.es/diverso/apellidos-polacos-para-hombres-y-mujeres.html>

A PROFESORA E DIVULGADORA

“Comecei a ler aos cinco anos. Devorei moitos libros. Traballando na década de 1950 para un arquitecto destacado, Romuald Gutt, viaxei moito polo mundo e vin novos proxectos. Foi daquela, despois de 1956, cuando volví a absorber a teoría da arquitectura residencial europea moderna. Coñecín ben Francia e Escandinavia, din conferencias en Italia. Estas foron as miñas experiencias. As ideas naceron disto”¹⁵

Unha das súas facetas máis coñecida e destacada é a docente, investigadora e divulgadora.

Comezará a súa andaina como educadora despois da guerra ensinando Deseño Arquitectónico (Proxectos) na Facultade de Arquitectura, da Warsaw University of Technology (tradución: Universidade Tecnolóxica de Varsovia), onde continuaría exercendo durante 55 anos.

A súa traxectoria docente está relacionada co estudo da vivenda, que ensaia a través dos seus barrios. Obtén o doutorado no 1971, co título de “A vivenda aberta”, na que trata o piso flexible (centrándose nas persoas maiores e discapacitados: importancia do estado de saúde e a capacidade física). En 1975, 4 anos despois, acadará o título de catedrática.

Entre 1975 dirixe o Departamento de Vivenda no Instituto de Deseño de WAPW (Warszawska Architektury Politechnika Wydział, Facultade de Arquitectura da Universidade Tecnolóxica de Varsovia). Dende ese mesmo ano e ata 1989 formou parte da Escola Interdisciplinaria de Graduados de Vivenda. Entre 1986 e 1990 xestiona o proxecto governamental sobre ecoloxía para Varsovia. Deixa a WAPW e, a partir de 1991, traballa no Laboratorio Ambiental de Vivenda de Varsovia ata o ano 2000.

Como profesora dirixiu 4 teses de doctorais¹⁶, a continuación expóñense en función da relevancia que teñen:

-“*Dziecko w mieszkaniu*” (tradución: “Neno no piso”), autora: Grażyna Dąbrowska, 1988.

-“*Zapobieganie powstawaniu barier urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych w miejskich zespołach mieszkaniowych*” (tradución: “Prevenición de barreiras urbanas para persoas con discapacidade en complexos residenciais urbanos”), autor: Bogdan Dzierżawski, 1979.

-“*Narodowy Park Sztuki na Skarpie Warszawskiej w szczególnym miejscu śródmieścia: Książcem i Ujazdowie. Idea i trwałość założeń przestrzennych*” (tradución: “O Parque Nacional da Arte na Escarpa de Varsovia nun lugar especial do centro da cidade: Książce y Ujazdów. Idea e sustentábel dos supostos espaciais”), autor: Andrzej Kiciński, 1999.

-“*Rozwój idei ochrony i kształtowania obszarów o wartościach przyrodniczych w aglomeracjach miejskich-na przykładzie Bostonu i Wiednia*” (tradución: “Desenrolo da idea de protección e acondicionamento de zonas con valores naturais nas aglomeracións urbanas - exemplos de Boston y Viena”), autora: Joanna Giecewicz, 2000. Esta última é profesora da División de Arquitectura e Urbanismo da Facultade de Arquitectura.

Próxima a esta faceta como docente aparece a divulgadora, importante para a difusión da súa obra e pensamento. En 1955, Skibniewska comeza como correspondente de Polonia na revista *L’architecture d’aujourd’hui*¹⁷ coa que colaborará durante 12 anos activamente.

15. Traducción propia do fragmento: “*Zaczęłam czytać w wieku pięciu lat. Pochłaniałam mnóstwo książek. Pracując w latach 50. u wybitnego architekta Romualda Gutta, dużo jeździłam po świecie i oglądałam nowe realizacje. To wtedy, po 1956 r., na nowo chłonęłam teorię nowoczesnej europejskiej architektury mieszkaniowej. Dobrze poznałam Francję, Skandynawię, miałam wykłady we Włoszech. To były moje doświadczenia. Z nich rodziły się pomysły.*”, sacada do artigo: “Rok 1958: Halina Skibniewska przedstawia projekt Sadów Żoliborskich” (tradución propia: “1958: Halina Skibniewska presenta Sady Żoliborskie”), onet DOM, Edyta Brzozowska, publicado o 1 outubro 2018, último visionado o 10 decembro 2021, páxina web: <https://kobieta.onet.pl/dom/100-lat-polsko-sady-zoliborskie-haliny-skibniewskiej/dm9j9hw>

16. “Halina Skibniewska”. Base of knowledge Warsaw University of Technology. Última consulta 26 de xaneiro, 2022. <https://repo.pw.edu.pl/globalResultList.seam?q=halina+skibniewska&oa=false&r=phd&tab=PHD&conversationPropagation=begin&lang=en&qp=openAccess%3Dfalse>

17. Halina Skibniewska, “Pologne – Habitations individuelles. Constructions diverses”, *L’architecture d’aujourd’hui*, no. 62 (novembro 1955).
Halina Skibniewska, “Constructions scolaires”, *L’architecture d’aujourd’hui*, no. 72 (xuño-xullo 1957).
Halina Skibniewska, “Habitat”, *L’architecture d’aujourd’hui*, no. 87 (decembro 1959 - xaneiro 1960).
Halina Skibniewska, “Enseignement”, *L’architecture d’aujourd’hui*, no. 94 (febreiro-marzo 1961).
Halina Skibniewska, “Construire l’avenir”, *L’architecture d’aujourd’hui*, no. 118 (decembro 1964 - xaneiro 1965).
Halina Skibniewska, “Habitat”, *L’architecture d’aujourd’hui*, no. 130 (febreiro-marzo 1967).
Halina Skibniewska, “Habiter la mer”, *L’architecture d’aujourd’hui*, no. 175 (setembro-outubro 1974).

O primeiro número no que intervén é un especial sobre Polonia, que aparece por primeira vez independente da URSS. Nos seus artigos da a coñecer a arquitectura polaca nas súas diversas escalas: residencial, escolar, urbana... salientando o que as experiencias polacas poden aportar, dando a coñece os proxectos máis destacados da época no país. O nº87, decembro 1959-xaneiro 1960, adícao ao seu propio traballo, a vivenda flexible.

En 1979 é invitada a participar en Bolonia na SAIE, Salone Internazionale dell'Industrializzazione Edilizia (traducido: Exposición Internacional da Industria da Construción). Polonia é a nación considerada para a "Cuore Mostra" (traducido: Corazón da exposición) coa intención de mostrar os seus avances arquitectónicos e urbanísticos. Halina Skibniewska é a arquitecta que expón o seu traballo, que será recollido na publicación "Halina Skibniewska: *architetto dell'uomo e dell'ambiente*", publicada por OIKOS - Centro Internazionale di Studio, Ricerca e Documentazione dell'Abitare (traducido: Centro Internacional de Estudo, Investigación e Documentación do Habitar).

En 1981, é chamada a participar no Congreso Internacional de Arquitectura, UIA, para o que escribe e le un discurso traducido máis tarde a varios idiomas, entre eles o castelán sendo a única información neste idioma que puiden atopar ao longo da investigación. No discurso¹⁸ aborda como tema principal a relación da arquitectura ca persoa e o medio ambiente que a rodea, fala de cuestións como a desigualdade social e a preocupación pola arquitectura xurdida de modas á que só poden acceder uns poucos e que se reflexa igual en todas as partes do globo sen ter en conta as condicións climáticas, a contorna e as necesidades particulares de habitar da xente. Afronta a cuestión de como vivir establecendo o obxectivo de mellorar as condicións de vida. Neste discurso podemos ver a influencia de Gutt e o reflexo de toda a investigación feita dende o inicio da súa carreira.

Fará varias publicacións adicadas aos seus estudos e investigacións, e que recollerán o seu pensamento. Entre eles atópanse:

- "*Rodzina a mieszkanie*" (traducido ao galego: "*Familia e aparcamento*"), publicado en 1974. Nesta publicación recolle a súa investigación sobre a vivenda flexible, así coma a súa construción no barrio Sady Zoliborskie.

- "*Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkalnym*" (traducido ao galego: "*Espazos abertos nunha contorna residencial urbana*"), publicado en 1979.

- "*Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych*" (traducido ao galego: "*Fundamentos ecolóxicos para conformar conxuntos de vivendas urbanas*"),

publicado en 1990, é un compendio de experiencias de varios grupos de traballo ao longo dos anos que recolle estudos e traballos arredor do ámbito da planificación urbana, a ecoloxía e a socioloxía.

Fig. 08.

Deputada Halina Skibniewska.

Fonte: arquivo fotográfico de Zbyszek Siemaszka / www.audiovis.nac.gov.pl (NAC)

18. Halina Skibniewska, *Architecture - Man - Environment: XIV World Congress of the International Union of Architects. General report* (traducido: *Arquitectura - Home - Medio Ambiente: XIV Congreso Mundial da Unión Internacional de Arquitectos. Informe Xeral*) (Warszawa: Komitet IUA, 1981).

19. "Halina Skibniewska". Base of knowledge Warsaw University of Technology. Última consulta 26 de xaneiro, 2022. <https://repo.pw.edu.pl/globalResultList.seam?q=halina+skibniewska&oa=false&r=phd&tab=PHD&conversationPropagation=begin&lang=en&qp=openAccess%-3Dfalse>

A ACTIVISTA E POLÍTICA

Como se comentou ao presentar a Skibniewska, dende nova involúcrase nos temas sociais máis importantes polos que pasa o país. Activista política moi activa, loita no Movemento de Liberación Xudeu formando parte do Exército Nacional e do Żegota.

*“Se un arquitecto contemporáneo fala tanto do seu papel social, non pode, coma no pasado, limitarse a crear obras artísticas. Ten que atopar a súa actitude moral e profesional, a súa actitude humana ante a complicada realidade na que lle toca actuar.”*²⁰, Halina Skibniewska.

Forma parte do Sejm, Parlamento Polaco, entra como deputada en 1965 e segue activa durante 20 anos, o que fai un total de 5 lexislaturas, das cales en 4 delas é elixida Vicepresidenta do Sejm. Isto convértea, no ano 1971 na primeira muller en Polonia que ostentaba ese cargo político. Sen estar afiliada a ningún partido político, Skibniewska, defende, ao igual que na súa arquitectura, a igualdade de oportunidades e á natureza. Proba diso é o fragmento que lle adican a Skibniewska no artigo sobre a pedagoga Wanda Szuman, no que se describe como Szuman vai a falar con ela para pedir medios para unha nena pintora con problemas de mobilidade funcional:

*“Ewa Panasewicz, unha caricaturista de Bydgoszcz excepcionalmente intelixente e talentosa, confinada permanentemente na cama cun so brazo, que sufría de epilepsia, e que facía os seus debuxos cun bolígrafo. Wanda Szuman interveu no seu caso coa Vicepresidenta do Sejm - profesor Halina Skibniewska. Amañou para conseguir a súa atención de enfermería de día completo e unha pensión de supervivencia.”*²¹

Na súa estadía no Sejm, traballa tamén na asistencia aos presos políticos durante a Ley Marcial (1981-1983).

Participa activamente en moitas organizacións científicas e sociais. Galardoada con varios premios e recoñecementos ao longo da súa carreira, ente eles:

-En 1962, gaña o 1º premio no concurso de deseño para o Proxecto de Vivienda de Wrocław-Południe.

-En 1972, recibe o premio “Mestra de Varsovia” polo seu deseño da Escola de Sadyba. En Francia, tamén en 1972 é galardoada co Título Honorífico de Gran Oficial da Lexión de Honra de Francia.

-En 1978 recibe o Premio Honorífico SARP, da Asociación de Arquitectos Polacos, da que forma parte dende 1951.

-En 1979 é galardoada co Premio Lenin da Paz 1977/78, que recoñece os seus esforzos por crear a paz entre nacións.

-No 2000 recibe, pola súa traxectoria como mestra na WAPW, a Medalla da Universidade Tecnolóxica de Varsovia.

-No 2018 a cidade de Varsovia galardoa a Skibniewska como “Varsoviana do ano”.

-No 2020 a cidade busca á “Varsoviana do século”, Skibniewska é unha das finalistas do galardón, que gaña Marie Curie.

20. Traducción propia do fragmento: “Jeżeli architekt współczesny tyle mówi o swojej roli społecznej, to nie może, jak w przeszłości, ograniczać się do kreowania dzieł artystycznych. Musi znaleźć swój moralny i zawodowy, swój ludzki stosunek do skomplikowanej rzeczywistości, w której mu przyjdzie działać.”

Fonte: “Jestem animatorem społecznym...” (traducido: “Son animadora social...”), Sztuka Architektury, data publicación: 10 maio, 2011, último acceso: 28 xaneiro, 2022, <https://sztuka-architektury.pl/article/4542/jestem-animatorem-spo-leczny>

21. Tradución propia do fragmento: “Ewy Panasewicz, wybitnie inteligentnej i zdolnej karykaturzystki z Bydgoszczy, przykutej na stałe dołóżka i władającej tylko jedną ręką, chorującej ponadto na epilepsję, która wykonywała rysunki piórkiem. W jej sprawie Wanda Szuman interweniowała u wicemarszałka Sejmu - profesor Haliny Skibniewskiej. Udało jej się załatwić dla niej całodzienną opiekę pielęgniarzką oraz rentę rodzinną”.

Fonte: Agnieszka Wałęga, “Wanda Szuman (1890-1994) - zarys życia i działalności pedagogicznej”, nome publicación completa descoñecido, https://www.researchgate.net/publication/330863316_Wanda_Szuman_1890-1994_-_zarys_zycia_i_dzialalnosci_pedagogicznej/fulltext/5c58f2bb299bf12be3fcf8bf/Wanda-Szuman-1890-1994-zarys-zycia-i-dzialalnosci-pedagogicznej.pdf

4. A vivenda flexible de Halina Skibniewska

- 4.0. PRECEDENTES ARQUITECTÓNICOS
- 4.1. TEORÍA DO APARTAMENTO FLEXIBLE DE HALINA SKIBNIEWSKA
 - 4.2. ANÁLISE VIVENDA: RELACIÓN OBRA-TEORÍA
 - 4.2.1. O MODELO ABERTO DE PISO
 - 4.2.2. O MOBILIARIO COMA XERADOR DO ESPAZO
 - 4.2.3. PERSOAS USUARIAS COMA PRIORIDADE
 - 4.2.4. ASPECTOS ESPACIAIS E PERCEPTIVOS
 - 4.2.5. EXTERIOR COMO EXTENSIÓN DO PISO
 - 4.2.6. ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
 - 4.2.7. BUSCA DE ELEMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONECTAR COA URBANIZACIÓN
 - 4.2.8. ECONOMÍA

Fig. 09.

Casa Schröder, Gerrit Rietveld. Planta superior pechada e aberta.

Fonte: William J. R. Curtis, *La arquitectura moderna desde 1900* (Hong Kong: Phaidon Press Limited, 2006), pág 157

4. A VIVENDA FLEXIBLE DE HALINA SKIBNIEWSKA

Neste apartado centrarémonos nos estudos e obras de Halina Skibniewska a redor da vivenda. Baseándonos na publicación das súas investigacións e análises sobre a problemática habitacional, neste caso en Varsovia (onde desenvolve a maior parte da súa arquitectura), e a súa posible solución: “*Rodzina a mieszkanie*” (traducida ao galego coma “*Familia e apartamento*”).

Expoñeremos en primeiro lugar o caldo de cultivo desta arquitectura, enfocándonos nos acontecementos arquitectónicos que envolven a súa obra, tanto escrita coma construída. Estudaremos e describiremos a súa proposta e os aspectos nos que se basea para, ao final, analizar a súa vivenda teórica no marco construído.

4.0 PRECEDENTES ARQUITECTÓNICOS

O século XX marca unha nova etapa cultural e arquitectónica poñendo en crise todo o anterior. Dende a Revolución Industrial de finais do século XIX, en Europa, aparecen novos problemas e, con eles, novas respostas e solucións. No campo da arquitectura, a vivenda segue a avanzar para ter un lugar prioritario na cidade, que dende o século pasado, coa subministración de enerxías (gas, electricidade) e das posturas hixienistas (aparece o saneamento, a condución de augas e o cuarto de baño) se ven a transformar.

Os maiores aportes ata a 1ª Guerra Mundial son os das vangardas artísticas e os experimentalismos. Búscanse novos modelos, a ciencia e a técnica fan que aparezan novas opcións. Xurde o Movemento Moderno que analiza a arquitectura a través do método científico, descompoñendo os elementos funcionais en mínimos. A vivenda pasa a ser a suma de elementos funcionais (cociña, dormitorios...) que se articulan a través doutra estancia.

Con todo, nos anos 1923-24 aparece unha vivenda especial que se converte nun fito do momento por tratarse do primeiro prototipo desas características. Trátase da **vivenda Schröder, de Gerrit Thomas Rietveld** que constrúe a primeira vivenda seguindo os principios formais, espaciais e iconográficos do grupo de vangarda De Stijl e o movemento do neoplasticismo. Podemos considerar esta vivenda como o primeiro exemplo de vivenda flexible pola singularidade da súa planta na que os tabiques se poden mover permitindo obter unha planta totalmente libre, grazas tamén aos seus mobles encaixados. Isto queda en anécdota e o estudo sobre vivenda seguiu centrando na célula mínima.

Este caldo de cultivo propicia a aparición dos CIAM²². En 1928 en La Sarraz, Suíza, prodúcese unha reunión que constituirá o primeiro dos CIAM. A partir de ese momento fíxanse que dende estes congresos intentarase abordar e dar resposta aos problemas da arquitectura do momento. Helena e Szywon Syrkus serán os representantes de Polonia nestes congresos.

O primeiro CIAM sobre vivenda é o CIAM II, celebrado en 1929 en Frankfurt, co tema do estudio da vivenda mínima ou Existenzminimum. Ata 1937, no CIAM V en París, non se volve a tratar o tema da vivenda; neste congreso estúdanse as relacións vivenda-ocio e queda previsto continuar en futuros congresos con traballo-ocio e vivenda-traballo.

A guerra interrompe estes congresos que se retomarán en 1947 en Inglaterra. Despois do CIAM IX, de 1953 en Aix-en-Provence, aparecen as primeiras críticas ao método levado a cabo dende La Sarraz. É por iso que en 1956 se lle encarga a organización do CIAM X, en Dubrovnik, a un equipo de persoas novas arquitectas que, máis tarde, serán coñecidos como o **TEAM X**. O tema do congreso é “Hábitat Humano” que marca unha diferenza esencial en canto ao trato e visión da arquitectura: a persoa. No congreso falase, principalmente, da vivenda e do hábitat; poñendo en

4.1 TEORÍA DO APARTAMENTO FLEXIBLE DE HALINA SKIBNIEWSKA

dúbida a rapidez coa que se tocou nos congresos anteriores. Criticárase a sectorización de usos e actividades, ca que se viña traballando ata o momento, e propoñeranse novos principios.

O TEAM X: CAMBIO DE PARADIGMA NOS ANOS 50

Dende o CIAM IX un grupo de arquitectos e arquitectas críticos con como se estaba a tratar o tema da vivenda e o urbanismo nos congresos comeza a reunirse de forma periódica para tratar as súas inxerencias comúns. Entre os integrantes máis activos están Alison e Peter Smithson (representantes do Novo Brutalismo inglés), Jaap Bakema e Aldo van Eyck (representantes do Estruturalismo holandés), Georges Candilis, Shadrach Woods e Giancarlo De Carlo.

Introdución das súas doutrinas presentando o “Manifesto de Doorn” no CIAM X, no que expoñen as súas ideas de arquitectura e urbanismo. Buscan analizar todos os problemas arquitectónicos, de xeito que os seus escritos están cheos de ideas e opinións, propoñendo o deseño dende as estratexias de intervención e asociación humana. O seu ideario difundíuse a través da docencia e das publicacións.

A rixidez da función tan presente durante a primeira metade do século XX da paso, coa entrada do TEAM X, á preocupación por quen vive esa arquitectura e as relacións que se establecen.

A VIVENDA FLEXIBLE

En tanto á vivenda flexible, a casa Schröder supón a primeira toma de contacto con este concepto de flexibilidade a través da súa planta con paneis móbiles. Isto recórdanos á vivenda tradicional xaponesa, onde na habitación principal os paneis corredizos, fusuma, permiten pechar ou abrir a estancia segundo as necesidades. Este feito quedará en anécdota ata a aparición do TEAM X.

En 1962 Habraken²³, publica “Soportes: una alternativa al alojamiento de masas”, preludio da súa teoría do “deseño de soportes” que basea a súa flexibilidade nunha maior participación da persoa usuaria e na futura posibilidade de cambio.

En 1958, 4 anos antes, Halina Skibniewska constrúe o primeiro prototipo de vivenda flexible no barrio de Sady Zoliborskie, en Polonia. Froito de investigacións anteriores, antepón as relacións da persoa usuaria coa vivenda, priorizando ás nenas, nenos, mulleres e persoas con avanzada idade ou problemas de mobilidade. A súa investigación ao longo dos anos no campo da vivenda flexible publicárase en 1974 no libro “Rodzina a mieszkanie” (“Familia e apartamento”), do que tratarei a continuación.

Como avanzamos ao inicio deste apartado, expoñeremos a continuación a metodoloxía e investigación que Skibniewska plasmou na súa publicación “Rodzina a mieszkanie” e que recolle o estudo para a súa tese e traballo profesional sobre a vivenda social nas décadas dos 50 e 60.

En palabras da propia autora sobre a publicación “O traballo presentado está estreitamente relacionado coa miña práctica profesional -deseño e execución de vivendas sociais- e co meu labor docente: dende 1945 na Facultade de Arquitectura da Universidade Tecnolóxica de Varsovia no campo do deseño de vivendas”.²⁴

Cabe sinalar que Skibniewska teoriza e constrúe de xeito simultáneo, co que pode reflexionar sobre as súas ideas ao mesmo tempo que comproba as súas teorías. A importancia deste aspecto adquire maior relevancia no seu caso xa que a súa obra escrita aliméntase da súa obra construída e viceversa, serve de base para a súa arquitectura pero á vez é reformulada dende a construción da teoría. Isto é o que reflexa neste texto, dende o inicio a autora deixa claro que se trata dunha obra na que describe o traballo rematado antes de 1970 e que os datos de prognóstico iniciais son revisados para a impresión de dita publicación, pechando así a análise previa.

23. Daniel Tordable Calvo. “Habraken y la teoría de los soportes en la vivienda colectiva: La Borda como caso de estudio”. TFG, ETSAC, 2020. <https://ruc.udc.es/dspace/browse?value=Tordable%20Calvo,%20Daniel&type=author>

24. Traducción propia do polaco ao galego do estrato do libro “Rodzina a mieszkanie”, páxina 5: “Przedstawiona praca wiąże się ściśle z moją praktyką zawodową -projektowaniem i realizacją osiedli społecznych oraz pracą dydaktyczną: od 1945 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w dziedzinie projektowania budownictwa mieszkaniowego”

Fig. 10. Esquema do pensamento de Halina Skibniewska. Elaboración propia

A INVESTIGACIÓN COMO PRIMEIRO PASO PARA O DESEÑO DA VIVENDA

Na primeira parte do libro establece as bases de investigación a ter en conta no deseño da vivenda social. Co estudo dos patróns sociais, económicos e familiares, establece as estatísticas sobre as que posteriormente traballará para establecer as súas teorías. Hai que ter en conta que na Polonia dos anos 50 a problemática de proxectar vivenda de calidade, ademais de vir marcada por unha ampla necesidade de vivenda reclamada pola sociedade, contaba con grandes limitacións de espazo por habitante (como marcaba a normativa polaca naquel entón²⁵) o que dificulta o poder establecer solucións óptimas cuantitativas e cualitativas. Skibniewska é consciente disto. É debido a este feito, polo que se enfoca sobre todo no estudo da estrutura e composición das familias, usuarios potenciais da vivenda, considerando á infancia coma centro do deseño.

O seu deseño é a culminación dun longo proceso que ven antecedido pola devandita investigación. Esta investigación debe ter en conta entes externos ao propio individuo, usuario ou usuaria, coma aspectos sociolóxicos, demográficos, psicolóxicos e económicos; sendo de grande importancia as consultas directas co público. Falar con todos e todas as potenciais usuarias da urbanización, en especial as conversas con nenos e nenas posto que as súas respostas e reaccións acostuman ser máis directas e racionais cas de moitos e moitas adultas, o que deixa patente nunha das entrevistas que lle realizan para a publicación mensual *Architektura*: “Durante o deseño das hortas Sady I, estaba a falar con nenos. Os nenos razoaban máis racionalmente ca moitos adultos.”²⁶

Skibniewska busca solucións de calidade que respondan ás necesidades dos usuarios e usuarias, polo que tamén se centra no estudo de aspectos máis próximos ao individuo. Estuda a estrutura dunha familia e as etapas do seu ciclo vital e como estas afectan ás súas necesidades para a configuración do apartamento.

Os datos recollidos nesta investigación inicial e os estudos realizados lévana á seguinte conclusión: é esencial ter en conta por igual tanto o tamaño da familia coma a súa estrutura para a distribución da vivenda.

Os aspectos a considerar dentro da estrutura familiar serán, tal e como mostra o esquema adxunto, as seguintes:

- a composición: cantos, quen e como son os membros da familia, refírese ao dato cuantitativo do número, pero tamén ás súas características (que se estudan tamén por separado e con máis profundidade).

- o xénero: pai, nai, fillo, filla, avó, avoa; sendo este significativo pola importancia do rol que desenvolven cada un deles no núcleo familiar.

- as idades: da infancia á vellez

- as relacións internas que se establezan entre os membros da familia

- as costumes

- as preferencias

- e as ocupacións: cantos e quen traballa da familia, sendo de especial relevancia o traballo da nai e a evolución do neno e a nena, así coma de presenza de persoas de idade avanzada.

Podemos albisar que aparecen aquí indicios do que a día de hoxe nos referimos como **conciliación**. Aínda que os estudos de Skibniewska se centran nos mediados do século XX e a realidade familiar e social non contempla a conciliación coma tal, ela xa nos fala da importancia da nai traballadora dentro da familia e como esta situación debe ser tida en conta para un mellor deseño de solucións.

Estes conceptos entrelázanse entre si intentando achegar a máxima información posible sobre os e as futuras ocupantes da vivenda.

Aparece ademais o TEMPO coma un factor importante. O paso do mesmo determinará os diferentes xeitos de uso que poderá conter o apartamento, usos aos que terá que facer fronte o espazo poñendo en cuestión o seu deseño repetidamente no paso dos anos.

A familia é dinámica e as súas necesidades varían decotío, ao igual que as numerosas actividades dos e das usuarias. Non só se debe ter en conta o presente da familia e a súa estrutura, o deseño do piso debe dar cabida aos cambios que a familia poida ter co tempo. Hai que xerar un espazo sutilmente equilibrado en relación ao contacto e á reclusión entre as persoas en función da participación e a implicación destas no grupo, da diminución dos contactos e da intimidade total.

Halina Skibniewska busca un **FOGAR**. Todos estes conceptos dos que estamos a falar xunto coas posibilidades das normas xerais (pautadas polas normativas vixentes do momento), as necesidades vitais, as ideas dos usuarios e usuarias con respecto ás xerarquías na convivencia e o grao de privacidade (que aumenta en tanto en canto a familia e as súas circunstancias e costumes tamén o fagan) son os que forman o FOGAR.

A busca dun fogar e por tanto de solucións virá determinada por estas tendencias xerais e a marxe de interpretación individual. A vivenda será quen de absorber os cambios facendo que a distribución se adapte á familia salvando o problema engadido do espazo limitado.

Cos resultados dos seus estudos teóricos Skibniewska creou o **MÉTODOS DOS MODELOS ABERTOS DE PISOS** (concepto de **APARTAMENTO FLEXIBLE**) que abren a posibilidade de modificar o espazo en función das necesidades cambiantes dos usuarios.

25. Na Polonia socialista as regras do mercado non eran un factor decisivo en canto quen ía utilizar o piso e o tamaño dos locais dependían do número de usuarios. O tamaño dos pisos estaban rexidos polas normas -legalmente sancionadas- que viñan adoptadas por razóns económicas. Estas eran as que marcaban o espazo vital asignado por persoa -en 1959 a superficie adxudicada a cada persoa era de 11m² e no 1974, de 7 a 10m².

26. Tradución propia do fragmento: "W trakcie projektowania osiedla Sady I - prowadziłem rozmowy z dziećmi . Dzieci rozmawiały racjonalniej niż wielu dorosłych", frase que ela mesma pronunciou nunha das entrevistas que lle realizaron.

Fonte: Czesław Bielicki, "Problemy z Witruwiusza" (tradución propia: "Problemas do Vitrubio", Architektura, no. 3-4 (1977): 26.

Fig. 11. / Fig 12.

Fotografías dunha familia e nenas do barrio de Sady Zoliborskie.
Fonte: "Rodzina a mieszkanie", Halina Skibniewska

4.2 ANÁLISE VIVENDA: RELACIÓN OBRA-TEORÍA

Fig. 13.
Halina interactuando coa maqueta do seu prototipo de apartamento de planta flexible.

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=3UpDONI-oqM>.

Skibniewska ensaia a través da súa obra construída a teoría a súa vivenda adaptada. Destacan os seus proxectos de vivendas dende 1958 en Sady Zoliborskie (“hortos para os nenos” como ela mesma se refire á primeira fase, Sady I) e Sadyba (urbanización co concepto “vivendas para todos”, 1968).

Abrangueremos neste apartado os distintos aspectos que, pola importancia que Skibniewska lles outorga nos seus escritos e varios dos seus artigos, poden ser considerados os eixos da súa arquitectura e, polo tanto, da súa **TEORÍA DO APARTAMENTO FLEXIBLE**.

Estes 8 puntos que se presentan a continuación son a síntese que elaborei despois do estudo da información atopada. Estes poden ser considerados os eixos do pensamento de Halina Skibniewska en canto á vivenda: vivenda, considerando á infancia coma centro do deseño.

- O MODELO ABERTO DE PISO
- O MOBILIARIO COMA XERADOR DO ESPAZO
- PERSOAS USUARIAS COMA PRIORIDADE
- ASPECTOS ESPACIAIS E PERCEPTIVOS
- EXTERIOR COMO EXTENSIÓN DO PISO
- ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
- BUSCA DE ELEMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONECTAR COA URBANIZACIÓN
- ECONOMÍA

A TEORÍA DO APARTAMENTO FLEXIBLE

Como comentamos no apartado anterior, Skibniewska basea a súa teoría nos estudos e investigación feitos con anterioridade. Será no capítulo catro de “Rodzina a mieskanie” onde desenvolverá a súa resposta habitacional: a **VIVENDA FLEXIBLE**.

Mergullándonos na súa proposta podemos debullar os puntos máis importantes do seu ideario arquitectónico, claves que nos guiarán para entender e poder explicar o seu método. Estes van dende o ámbito máis pequeno, máis doméstico ata un ámbito maior, máis urbano; pasando dende o obxecto e a propia configuración da vivenda ata aspectos máis amplos de xestión do espazo público e relación co entorno. Recollidos no cadro adxunto, pasaremos a explicalos a continuación.

TEORÍA DO APARTAMENTO FLEXIBLE

1. MODELO ABERTO DE PISO: (vantaxas económicas e sociais)

A FLEXIBILIDADE → LIBERAR A PLANTA

- SEN ELEMENTOS FIXOS NO INTERIOR DA PLANTA
- INSTALACIÓNS Á BEIRA DA VIVENDA
- MÁIS SUPERFICIE PARA O USUARIO

TIPOS DE VIVIENDAS

PRIVACIDADE

2. MOBILIARIO COMA XERADOR DO ESPAZO

→ DIVISIÓ DO ESPAZO A TRAVÉS DOS MOBLES PREEMPAQUETADOS

DESEÑO DOS MOBLES EN SERIE: combinacións con elementos básicos con distintos acabados

3. PERSOAS USUARIAS COMO PRIORIDADE

→ FAMILIA: DINAMISMO

ESTUDO DAS PERSOAS USUARIAS
IDEAS DAS PERSOAS USUARIAS

-TEMPO → CAMBIOS (CRECIMENTO)
→ NECESIDADES

-COMPOSICIÓ → NENOS/ANCIÁNS

-XÉNERO

-OCUPACIÓNS

-HÁBITOS

-PREFERENZAS

-RELACIÓNS INTERNAS

→privacidade →diminución do contacto
ESPAZO EQUILIBRIO EN RELACIÓ
CONTACTO E RECLUSIÓ
épocas de enfermidades

Sady
NAI TRABALLADORA
NENAS E NENOS
ANCIÁNS

Sadyba
NAI TRABALLADORA
NENAS E NENAS
ANCIÁNS
DEPENDENTES

ZONAS DE XOGOS
DIFERENCIADAS
POR IDADES

POSSIBILIDADES DO MODELO:
8 EN 1 (planta tipo)

4. ASPECTOS FUNCIONAIS ASOCIADOS AO ASPECTO ESPACIAL E ESTÉTICO

5. EXTERIOR COMO EXTENSIÓ DO PISO (URBANIZACIÓ)

programa de servizos máis amplo

→ IMPOSIBLE SEPARAR OS EDIFICIOS DO SEU CONTEXTO → PAISAXE
ESPAZO LIBRE

→ INSTALACIÓNS/SERVIZOS COMÚNS → AUTONOMÍA, AUTOSUFICIENCIA

6. ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

→ CONSTRUCIÓ: búsqueda de solucións que permitan unha fácil modernización funcional e técnica dos pisos en periodos posteriores de cambios de normas

→ CONCIENCIACIÓ, PLANIFICACIÓ DA VEXETACIÓ CIRCUNDANTE

→ 2 PRINCIPIOS DIRECTORES: -CONTORNA RESIDENCIAL: mellora da calidade do entorno
-CONTORNA NATURAL

"O HOME É UN SER SOCIAL E UN DOS ELEMENTOS DA NATUREZA"

contorna natural

contorna residencial

7. BUSCA DE ELEMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONECTAR COA URBANIZACIÓ

+ PARTICIPACIÓ DOS RESIDENTES

→ XESTIÓ DA URBANIZACIÓ

→ IDENTIFICACIÓ CO ENTORNO RESIDENCIAL

CONCIENCIA SOCIAL

PISOS ADAPTADOS

SAÚDE
APTITUDE FÍSICA

Si en Sadyba "VIVENDA PARA TODOS"

- contorna natural:
- zona xogos bebés
- zona xogos infantil
- escola ambiental
- centro comercial
- gardería

8. ECONOMÍA: CALIDADE SEN INCREMENTO DO COSTO

Fig. 14. Teoría do apartamento flexible. Elaboración propia.

4.2.1 O MODELO ABERTO DE PISO

Poñendo especial énfase na posibilidade de absorber os cambios derivados polo paso do tempo, Skibniewska basea o seu modelo na **FLEXIBILIDADE** do espazo, a premisa básica é **LIBERAR A PLANTA**:

- Evitar a introdución de elementos fixos dentro da área do piso, isto inclúe tamén elementos estruturais e de instalacións.
- Instalacións: situar as canalizacións verticais e chemineas de ventilación no bordo da vivenda. Espazo de baño e cociña estarán condicionados por este requisito polo que a súa posición dentro da vivenda será tamén aos bordos da mesma.
- Evitar a colocación de tabiques e muros de carga no interior do piso (relacionado inmediatamente cos puntos anteriores).

Isto permite deixar libre gran parte da superficie para o seu libre uso por parte dos residentes. Á planta libre accédese a través dun espazo distribuidor que pode ofrecer paso directo algunha estancia determinada se este tivese que garantir unha maior privacidade e independencia de uso a algún ou algunha das usuarias. Ademais colocando os apartamentos nas esquinas dos edificios hai unha maior posibilidade de variantes.

Halina Skibniewska establece modelos básicos baseados na superficie que a normativa polaca daquel momento determina por persoa. Aínda que a ten en conta, non a considera esencial, pola mesma natureza do seu modelo deixaría de ter sentido o feito de que destine a cada ocupante unha superficie concreta. A súa teoría representa o cambio de vida da propia vivenda polo que a premisa non será para cantos ocupantes está destinada se non para cantos o podería chegar a estar. Propón 4 **MODELOS BÁSICOS**: **46,5m²** (ata 4 persoas), **56,3m²** (entre 5 e 6 persoas), **61,4m²** (ata 6 persoas) e **65,9m²** (ata 6 persoas), os dous últimos variantes da mesma opción. Cada un destes modelos contará con 8 **VARIANTES FUNCIONAIS**, obtendo así un total de 32 tipos de vivendas para combinar segundo as necesidades do barrio.

Estes tipos aparecen recollidos nas fichas que a arquitecta elaborou xunto a súa teoría. Cada unha delas describe un modelo de vivenda cas súas posibles adaptacións segundo o tipo de persoas que a vaian ocupar.

Fig. 15.
Puntos fixos.
Elaboración propia.

Fig. 16.
Espazo libre con uso da cociña e sen uso da cociña.
Elaboración propia.

Fig. 17.
Ficha vivienda 46,5 m², coas 8 posibles combinacions de planta libre.
Fonte: "Rodzina a mieszkanie", Halina Skibniewska

Fig. 18.
Ficha vivienda 56,3 m², coas 8 posibles combinacions de planta libre.
Fonte: "Rodzina a mieszkanie", Halina Skibniewska

Fig. 19.
Ficha vivenda 61,4 m², coas 8 posibles combinacions de planta libre.
Fonte: "Rodzina a mieszkanie", Halina Skibsniewska

Fig. 20.
Ficha vivenda 65,9 m², coas 8 posibles combinacions de planta libre.
Fonte: "Rodzina a mieszkanie", Halina Skibsniewska

Fig. 21.
 Cadro flexibilidade da planta aberta.
 O distribuidor ofrece a posibilidade de independencia dun determinado espazo de ser preciso.
 Elaboración propia.

4.2.2 O MOBILIARIO COMO XERADOR DO ESPAZO

O concepto do piso flexible complementábase co MOBILIARIO. Skibniewska deseña un sistema móbil que pode dividir o espazo en función das necesidades. Composto por un sistema de mobles prefabricados, que se serven embalados para a súa posterior montaxe nas vivendas. O deseño propón numerosas combinacións con elementos básicos con diferentes acabados. Poden producirse en series curtas sendo accesibles aos e ás usuarias das vivendas.

Estes mobles en serie non chegaron a fabricarse, namentres si se fixo un prototipo que se colocou nunha das vivendas, sen éxito na súa reprodución.

Fig. 22. / Fig 23.

Prototipo mobiliario deseñado por Skibniewska. Só se chegou a construír nun dos apartamentos de Sady Zoliborskie.

Fonte: "Rodzina a mieszkanie", Halina Skibniewska

Fig. 24.

Mobles (en vermello) e posibilidade do peche do espazo con mobiliario ou tabiques móbiles (liñas discontinuas).

Elaboración propia.

6

5

Fig. 25. / Fig. 26.

Mobiliario estandarizado diseñado por Skibniewska
 Fonte: "Rodzina a mieszkanie", Halina Skibniewska

4.2.3 PERSOAS USUARIAS COMA PRIORIDADE

Como explicamos no apartado anterior, todo xorde arredor do usuario e da usuaria. Tras unha ampla análise e estudo das necesidades dos e das residentes, en especial: nenos e nenas, xoves, nais con fillos ou fillas e persoas de idade avanzada, Skibniewska desenvolve a súa teoría e os seus modelos.

Como comezamos a ver no punto anterior, Skibniewska dálle grande importancia ao deseño da contorna, á paisaxe que envolve estes modelos. Na práctica levará a cabo numerosas e variadas zonas de xogo deseñadas tendo en conta a investigación en psicoloxía infantil ²⁷.

Crea diferentes zonas separadas para os e as diferentes usuarias, dende zonas de xogos diferenciadas segundo as idades dos nenos e nenas coma pequenos espazos de estar entre os bloques ou paseos, dando prioridade aos peóns sobre os automóviles dentro do barrio.

Unha das innovacións de Skibniewska é a incorporación dun baño propio para cada apartamento. No seu afán por facer o espazo da vivenda o máis amigable posible nas súas investigacións a xente compartiu con ela a necesidade dun espazo de baño propio. Polo que loitou contra as autoridades que suxerían que o baño e o inodoro debían ser compartidos por varias familias e situarse no oco das escaleiras

27. Teorías de Montessori en educación infantil aplicadas por Alma Buscher, alumna da Bauhaus, para realizar un xogo de pezas de xeometría simple e cores primarias, traballo para o taller de madeira.

Fig. 27.
 Posibilidades do modelo teórico de Halina Skibniewska segundo
 composición da familia e necesidades.
 Planta tipo de 46.5m².
 8 posibilidades en 1 única planta.
 Elaboración propia.

4.2.4 ASPECTOS ESPACIAIS E PERCEPTIVOS

Ata o de agora estamos a falar de aspectos que teñen máis que ver coa funcionalidade da propia planta, pero isto non é o único a ter en conta. Os aspectos psicolóxicos son determinantes para que o e a usuaria sintan un apego ca súa vivenda, estes están relacionados co aspecto cualitativo do espazo. Estes aspectos espaciais e estéticos deben coidarse en igual medida que os aspectos funcionais e apoiados uns nos outros. Os edificios están unidos ao seu contexto, á súa contorna. O espazo libre, o negativo da forma construída, a paisaxe.

*“Tamén foi unha expresión da conciencia ecolóxica de Halina Skibniewska. En Sady Żoliborskie, nun dos edificios, moveu os chanzos exteriores do eixo da entrada para salvar dúas moreiras. Na Colonia II, con todo, salvouse a antiga avenida dos castaños, que é un elemento importante da paisaxe local.”*²⁸.

*A propia Skibniewska fai alusión a isto nunha entrevista para Arkitektura: “Cando salvei 2 moreiras en Sady movendo os chanzos exteriores do eixo da porta principal, foi natural para min (mais non de todo para algúns). Pero cando falamos diso, a cousa é absolutamente estupenda e semella que estou no bico”*²⁹.

Neste punto Skibniewska ofrece unha visión de conxunto do barrio, definindo así o seu ideario sobre a escala máis grande e urbana e complementado polo punto 5 que trataremos a continuación.

28. “Był to też wyraz świadomości ekologicznej Haliny Skibniewskiej. Na Sadach Żoliborskich w jednym z budynków przesunęła zewnętrzne schodki z osi wejścia, aby uratować dwa drzewka morwowe. W kolonii II natomiast ratowała starą aleję kasztanową będącą ważnym elementem miejscowego krajobrazu.”
<http://cargocollective.com/powojennymodernizm/Sady-Zoliborskie-kolonia-I>

29. Tradución propia: “Kiedy uratowałam na Sadach 2 morwy, przesuwając z osi drzwi wejściowych zewnętrzne schodki, to było to dla mnie naturalne (choć dla niektórych niezupełnie). Ale kiedy o tym mówimy, rzecz jest kompletnie upupiająca i czuję się jak na koturnach”.

Fonte: Czesław Bielecki, “Problemy z Witruwiusza” (traducido: “Problemas de Vitruvio”), Architektura vol.31, nº 3/4 (353/354), 1977 (marzo/abril): 26-35.

Fig. 28.
Interior do apartamento
Fonte: revista mensual Architektura, do ano 1969

4.2.5 EXTERIOR COMO EXTENSIÓN DO PISO

Como vimos avanzando, Skibniewska entende que os edificios e a súa contorna son aspectos indivisibles. O espazo libre e a paisaxe son parte dos edificios e polo tanto das vivendas. Non só se refire ao contexto máis vexetal, a arquitecta ofrece un programa de servizos máis amplo para a comunidade. É preciso ofrecer instalacións e servizos comúns (coma as áreas de xogo nomeadas anteriormente) que favorezan ao barrio dotándoo de autonomía e autosuficiencia.

Fig. 29.
Barrio Sady I: 3.000 habitantes.
Elaboración propia

Bloques de vivendas: Sady I - 3000 habitantes.
contorna natural

Bloques de vivendas: Sady I - 3000 habitantes.
contorna natural
● zona de xogos bebés
● zona de xogos infantil

Fig. 30. / Fig. 31.
Esquema contorna natural / Esquema zonas de xogos diferenciadas
Elaboración propia

E 1:5000 0 50 100 150 200 250

4.2.6 ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

*“Se prantamos unha casa e unha árbore nunha urbanización ao mesmo tempo, o residente ten que esperar vinte e cinco ou trinta anos pola árbore. Sei que teño que conservar todo o que medra porque iso permitirame crear unha **contorna** real axiña. O máis grande cumprido a miña arquitectura é o dito: “Quero vivir con Skibniewska””³⁰.*

Para Skibniewska este aspecto medioambiental virá rexido por dous principios retores:

A **CONTORNA RESIDENCIAL**, centrado na mellora da contorna. A contorna residencial é a contorna social, o vínculo que os e as residentes xeran co seu arredor.

A **CONTORNA NATURAL**: “O home é un ser social e un dos elementos da natureza”³¹

Debe haber unha maior concienciación para a planificación da vexetación tendo en conta factores tan importantes coma a preservación da vexetación preexistente, particularmente as árbores (como ela mesma reflexa no estrato co que comeza este punto) e todos aqueles elementos importantes da paisaxe.

“Contrariamente a la opinión de algunos, considero que la vivienda es la tarea arquitectónica básica, el material básico del paisaje. Por eso me interesan especialmente dos áreas: el entorno social y el entorno natural.”³²

A este aspecto hai que engadir o tema de construír no presente para o futuro, falaremos máis detidamente disto no último punto, a economía. Poderíamos pensar que este aspecto non é relevante no que a ecoloxía se refire, mais ten moito que ver. Estamos a falar da economía de recursos, en concreto para a construción, o empregar un sistema que se poida manter no tempo sen unha implicación cuantiosa de recursos e materiais en reformas ou novas construcións favorece a relación de coidade e respecto polo que nos rodea.

Fig. 32.
Barrio Sady I: prazas interiores.
Elaboración propia

Fig. 33.
Fotografía das prazas interiores e zonas de xogo do barrio Sady I.
Fonte: “Rodzina a mieszkanie”, Halina Skibniewska

30. Tradución propia do fragmento: “Jeśli na osiedlu jednocześnie sadzimy dom i sadzimy drzewo, to mieszkaniec musi czekać na drzewo dwadzieścia pięć, trzydzieści lat. Wiem, że muszę zachować wszystko, co rośnie, bo to mi pozwoli stworzyć szybciej prawdziwe środowisko. Największym komplementem dla mojej architektury jest powiedzenie „Chcę mieszkać u Skibniewskiej”, frasa que ela mesma pronunciou nunha das entrevistas que lle realizaron.

Fonte: “Rok 1958: Halina Skibniewska przedstawia projekt Sądów Żoliborskich” (tradución propia: “1958: Halina Skibniewska presenta Sady Żoliborskie”), onet DOM, Edyta Brzozowska, publicado o 1 outubro 2018, último visionado o 10 decembro 2021, <https://kobieta.onet.pl/dom/100-lat-polsko-sady-zoliborskie-haliny-skibniewskiej/dm9j9hw>

31. Halina Skibniewska, Architecture – Man – Environment: XIV World Congress of the International Union of Architects. General report (traducido: Arquitectura – Home – Medio Ambiente: XIV Congreso Mundial da Unión Internacional d

32. Tradución propia do fragmento: “Mieszkalnictwo, wbrew opiniom niektórych, uważam za podstawowe zadanie architektoniczne, za podstawowe tworzywo krajobrazu. Dlatego interesują mnie szczególnie dwa obszary: środowisko społeczne i środowisko przyrodnicze.”

Fonte: Anna Cymer, “Halina Skibniewska”, CULTURE.PL, acceso 13 de decembro do 2021, <https://culture.pl/pl/tworca/halina-skibniewska>

Bloques de viviendas: Sady I - 3000 habitantes.
bloques de viviendas: contorna residencial

Bloques de viviendas: Sady I - 3000 habitantes.

- contorna natural
- zona de xogos bebés
 - zona de xogos infantil
 - escola ambiental
 - centro comercial
 - gardería

Fig. 34. / Fig. 35.

Contorna residencial / Contorna natural: zona de equipamentos

Elaboración propia

E 1:5000 0 50 100 150 200 250

4.2.7 BUSCA DE ELEMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONECTAR COA URBANIZACIÓN

*“Esfórzome por dar a cada urbanización unha expresión individual e separada a través da referencia máis próxima ás condicións específicas, a atmosfera do lugar, a tradición, a historia e a paisaxe. Intento manter as condicións naturais, o verdor existente (...). O home, ao vivir nunha contorna individualizada, identifícase máis facilmente con el, apégase a el, gústalle, cóidao”*³³

A busca do tipo é significativa nesta época. Para non caer en casos repetitivos e impersoais Skibniewska busca elementos individuais cos que os e as residentes se poidan identificar co barrio. A composición dun complexo de edificios ven determinada por cada árbore, por cada edificio existente e por cada vista, falamos dun conxunto no que as mellores decisións de deseño da urbanización serán aquelas que melloren a calidade da contorna residencial e acaden involucrar aos e ás residentes. Para que as propostas dentro do barrio teñan éxito estas deben contar coa participación dos e das veciñas na xestión da urbanización, isto levaranos a unha identificación ca contorna residencial, sentirémola nosa e coidarémola coma tal. Consegue así xerar un sentimento de responsabilidade o que fomenta actitudes máis cívicas. Xorde a conciencia social, que ademais virá acompañada pola obra da arquitecta.

Skibniewska é a primeira en Polonia en analizar problemas derivados da diversidade social, poñendo o foco en grupos sociais que se moven fora dos tipos habituais. Observa que estes grupos se atopan con grandes obstáculos e barreiras arquitectónicas na vivenda e vida diaria o que reflicte no seu illamento. Facer bos fogares para anciáns e discapacitados será o seguinte paso que dará despois de poñer en práctica o seu modelo de vivenda adaptada (máis centrada na infancia e en todo o que a rodea).

Fig. 36.
Individualización e diversidade en fachada.
Posibilidade para a persoa usuaria da escolla da cor
Fonte: “Rodzina a mieskanie”, Halina Skibniewska

4.2.8 ECONOMÍA

Segundo Skibniewska este modelo de apartamentos ten vantaxes tanto económicas coma sociais. Ao tratarse de familias en crecemento e por ilo en constante cambio, estes modelos evitan molestias máis custosas de mudanza (o espazo adáptase as necesidades dos e das residentes evitando deste xeito un investimento futuro).

Unido a esta idea, preséntase o aspecto construtivo. É necesario buscar solucións que permitan unha fácil modernización funcional e técnica das vivendas en períodos posteriores de cambio, tanto das normas coma das condicións iniciais da familia. O emprego de materiais de construción procedentes de fontes próximas ao lugar de actuación é un dos aspectos que inciden neste punto.

A materialización destes conceptos, que podemos tomar coma puntos clave da súa arquitectura, lévaa á práctica en primeiro lugar no barrio de “Sady Zoliborskie” (traducido coma “Hortos de Zoliborskie”) onde se constrúe un bloque prototipo no que nas diversas fases do proxecto podemos ver reflexados estes aspectos. Continuará co seu traballo de investigación da vivenda no barrio de “Sadyba” onde dará o paso de facer vivenda adaptada para anciáns e persoas con dificultades físicas.

33. Tradución propia do fragmento: “Dążę do nadania każdemu osiedlu odrębnego, indywidualnego wyrazu poprzez najściślejsze nawiązanie do konkretnych warunków, do atmosfery miejsca, tradycji, historii, krajobrazu. Staram się zachować naturalne warunki, istniejącą zieleni (...) Człowiek, żyjąc w zindywidualizowanym otoczeniu, identyfikuje się z nim łatwiej, jest do niego przywiązany, lubi je, dba o nie”.
Fonte: Halina Skibniewska, Architecture – Man – Environment: XIV World Congress of the International Union of Architects. General report (traducido: Arquitectura – Home – Medio Ambiente: XIV Congreso Mundial da Unión Internacional de Arquitectos. Informe Xeral) (Warszawa: Komitet IUA, 1981).

5. Repercusión de Skibniewska na actualidad

Fig. 37.
Encabezado da petición iniciada pola MJN para a "Praza para a Profesora Halina Skibniewska".
Fonte: <https://miastojestnasze.org/chcemy-skweru-im-haliny-skibniewskiej/>

34. Joanna Golebowska e Andrzej Lisowski, "The time budget of the population of Warsaw" (tradución propia: "O presuposto de tempo da poboación de Varsovia"), MISCELLANEA GEOGRAPHICA, vol.8, Varsovia, 1998.

35. "Miasto Jest Nasze" (traducido ao galego como "A cidade é nosa"). Trátase dunha asociación con máis de 200 activistas sociais que traballan en defensa dos intereses da cidade de Varsovia. Contan cun apartado adicado ao barrio de Żoliborz no que movilizan campañas e actividades en torno ao el. A través da súa páxina web: <https://miastojestnasze.org/zoliborz/>, podemos acceder ás redes sociais onde colgan o contido referente á actividade do barrio.

36. Tradución propia do fragmento: "Do dziś mieszkańcy Sądów Żoliborskich tworzą silną, zintegrowaną społeczność, identyfikującą się z miejscem zamieszkania i o nie dbającą. Osiedle Sady to przestrzeń przyjazna dla dzieci, a także dla ludzi starszych. I nawet współcześnie trudno o równie dobry przykład tak kompleksowego rozwiązania." Fonte: "Chcemy skweru im. Haliny Skibniewskiej" (traducido como: "Queremos a praza: Halina Skibniewska"), MIASTO JEST NASZE, 25 de xaneiro, 2017, <https://miastojestnasze.org/chcemy-skweru-im-haliny-skibniewskiej/>

37. Tradución propia do fragmento: "Zadrzewiony obszar będzie symbolicznym hołdem dla Jej pracy na rzecz ochrony zieleni, tematu nadal niezwykle aktualnego dla Żoliborza i całej Warszawy." Fonte: "Chcemy skweru im. Haliny Skibniewskiej" (traducido como: "Queremos a praza: Halina Skibniewska"), MIASTO JEST NASZE, 25 de xaneiro, 2017, <https://miastojestnasze.org/chcemy-skweru-im-haliny-skibniewskiej/>

38. Fonte: "Katalog Informacyjny ECTS", Politechnika Gdańska, actualización 2015?, <https://ects.pg.edu.pl/przedmiot?subjectId=264540&courseId=8479>

5. REPERCUSIÓN DE SKIBNIEWSKA NA ACTUALIDADE

Skibniewska, muller de múltiples facetas, enfocou os seus esforzos á investigación sobre a vivenda, o urbanismo e a sociedade, centrándose na busca de respostas que puidesen favorecer aos e ás usuarias da súa arquitectura ao longo das súas vidas. O que podemos ver coma unha innovación do seu tempo: a **vivenda flexible**, o **aspecto medioambiental**, a **importancia da persoa** como eixo fundamental da súa resposta arquitectónica; segue a ser hoxe en día referente en Polonia para moitos e moitas arquitectas.

Proba disto son os recoñecementos públicos que se lle outorgaron ao longo da súa vida e póstumos, non só a ela, se non tamén á súa obra teórica e construída.

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA: SADY ZOLIBORSKIE EXEMPLO DE BO BARRIO

Na busca de información sobre Halina Skibniewska atopamos documentos que nos permiten comprender a súa relevancia coma unha das arquitectas polacas con máis repercusión na arquitectura da postguerra polaca.

Un deles é a publicación “The time budget of the population of Warsaw”³⁴ de 1998, que recolle un estudo realizado en 8 barrios da contorna de Varsovia, entre eles Sady Zoliborskie, con enquisas aos seus e ás súas habitantes en diferentes franxas de idade. Este analiza varios aspectos relacionados co gasto do tempo da súa poboación en diferentes actividades, necesarias ou non, así como aspectos máis psicolóxicos, relacionados co ambiente de cada barrio en relación ao centro da cidade. No estudo analiza tamén a seguridade dos barrios de Varsovia no que Sady Zoliborskie sae puntuado polos seus habitantes coma un dos máis seguros da cidade. Isto en conxunto ao resto de parámetros que se avalían sitúa ao barrio de Skibniewska en boas posicións en todas as áreas e conclúe co recoñecemento de que aqueles barrios que tiveron un desenrolo adecuado dende o seu principio seguen a ser vistos pola poboación coma barrios de calidade alta dentro da cidade, sen depender isto da súa posición máis periférica ou máis céntrica dentro da cidade.

O estudo é un reflexo do recoñecemento da cidadanía ao deseño urbano de Skibniewska que segue a estar latente nas e nos varsovianos. O coidado co que realizaba os seus estudos e deseños, involucrando á xente, á natureza, facendo barrio, fixeron que no 2017 os veciños e as veciñas do barrio de Sady Żoliborskie se mobilizasen para acadar as firmas necesarias para que a praza que ela mesma deseñou para o barrio puidese levar o seu nome. No blog: “*Miasto Jest Nasze*”³⁵ (traducido ao galego como “*A cidade é nosa*”) ao berro de “*Queremos a praza: Halina Skibniewska*”, a petición veciñal pedía que a área coñecida como a “*Praza pola WILM*” que carecía de nome oficial dende anos atrás se nomease “*Skweru*

im. prof. Halina Skibniewska”, traducido ao galego como “*Praza para a profesora Halina Skibniewska*”. Cabe salientar os argumentos que se expoñían no texto para defender a petición e que poñen en valor o valor da figura de Skibniewska en Polonia.

“*A día de hoxe, os habitantes de Sady Żoliborskie forman unha comunidade forte e integrada que se identifica co lugar de residencia e o coida. A horta Sady é un espazo acolledor para os nenos, así coma para as persoas maiores. E mesmo hoxe en día é difícil atopar un exemplo igualmente bo dunha solución tan completa.*”³⁶

“*A área boscosa será un tributo simbólico ao seu traballo para a protección da vexetación, un tema que segue sendo moi relevante para Żoliborz e toda Varsovia.*”³⁷

Non se atopa información referente a se esta petición se chegou a aprobar por parte do goberno varsoviano, o que si podemos afirmar é que dende a mesma organización seguen a promover o recoñecemento merecido impulsando novas peticións nestes últimos anos, sendo unha delas a campaña para a “*Rúa das Mulleres*” iniciada no 2018 xunto coa “*Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji*” (traducido: “*Fundación para a Igualdade e a Emancipación*”) e coa que se acadou que no ano 2022 unha das rúas sexa nomeada co nome de Skibniewska.

RELEVANCIA DA SÚA TRAXECTORIA PROFESIONAL: A ARQUITECTA PROFESORA

Como puidemos ver Halina Skibniewska adicou a súa traxectoria profesional á ensinanza dentro e fóra das aulas. En Polonia aínda na actualidade a súa figura segue estando presente, proba dilo son os múltiples galardóns que se lle concederon, pero o máis importante é que a súa arquitectura segue a influenciar aos e ás novas arquitectas do país.

“*Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych*” (traducido: “*Fundamentos ecolóxicos para conformar conxuntos de vivendas urbanas*”), nomeado anteriormente para falar da súa faceta divulgadora; é, na actualidade, concretamente para o curso 2015/2016, un dos libros recomendados como lectura básica na materia de “*Deseño urbano IV. Proxecto de equipo*” pertencente á área de Urbanismo e Ordenación do territorio no terceiro curso da “*Politechnika Gdańska*” (Universidade Tecnolóxica de Gdansk)³⁸.

Precisamente un dos fitos máis importantes da súa repercusión sexa a herdanza de traballar na adaptación da arquitectura. Atopamos como exemplo unha das propostas finalistas para a “*XVII Bienal de Arquitectura de Venecia*”, celebrada no 2021, na que un dos equipos polacos tomou como base a Skibniewska e ás súas ideas

para levar a cabo o seu pavillón co nome “TAKE CARE” (traducido: “CÓIDATE”) ³⁹.

Non só podemos atopar a súa figura, arquitectura e ideario como referentes, se non tamén, coma inspiradores de novas actividades. Unha das últimas, o concurso estudantil “ZDROWY DOM – konkurs studencki im. Haliny Skibniewskiej” ⁴⁰ baseado na vivenda saudable, moi en liña ca situación de pandemia actual que afecta ao globo. Lanzado no 2021 e con resolución a principio do ano 2022, propón a Skibniewska embaixadora do formato deste ano por tratarse da arquitecta polaca que abriu a arquitectura do país á arquitectura flexible, adaptada e saudable para todos e todas.

Aínda que descoñecida internacionalmente, podemos concluír que, en Polonia, Halina Skibniewska é unha figura moi recoñecida nacionalmente dende fai anos e que, o seu pensamento, segue a ser relevante para os e as arquitectas polacas.

Fig. 38.

Fotografía de Halina Skibniewska.

Fonte: “Warszawianka Stulecia - nominowana Halina Skibniewska”, traducido “Muller Varsoviana do século - nominada Halina Skibniewska”. https://www.youtube.com/watch?v=Bf78JU7wuvU&list=PLpIW8yxgNI_Eh-ohH_aJj0zEOF--Z-arw&index=4

39. Bernardo Rossi e Cigdem Talu, “TAKE CARE: Dokumentacja (fragment) złożona do konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2020 r” (tradución propia: “CÓIDATE: Documentación (fragmento)” presentada a concurso para o proxecto de exposición do comisariado no Pavillón de Polonia na 17ª Mostra Internacional de Arquitectura en Venecia en 2020”), PAWILON POLSKI W WENECJI (tradución propia: Pavillón polaco en Venecia), 2019.

40. Tradución propia: “CASA SAUDABLE - competencia estudiantil Halina Skibniewska”.

Fonte: “ZDROWY DOM – konkurs studencki im. Haliny Skibniewskiej”, Architektura & Biznes Studenci, 14 de maio, 2021, <https://www.architekturaibiznes.pl/zdrowy-dom-konkurs-studencki-im-haliny-skibniewskiej,7736.html>

Fig. 39. / Fig. 40. / Fig. 41. / Fig. 42. / Fig. 43.
 Imaxe exterior / Interior acceso / Interior pavillón / Axonometría
 seccionada / Sección fugada
 "TAKE CARE", proposta para a Bienal de Venecia 2017 dun equipo polaco.
 Fonte: Bernardo Rossi e Cigdem Talu, "TAKE CARE: Dokumentacja
 (fragment) złożona do konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie
 Polskim na 17 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w
 2020 r"

6.

**Estratexias proxectuais
de Skibniewska como
resposta á vivenda en
tempo de pandemia**

41. YouTube, "La ciudad de los cuidados - IZASKUN CHINCHILLA", ETSAC UDC, 11 de maio, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=jewvrbL-GViU>
42. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, "Winter Intersession. Conferencia .TATIANA BILBAO. _De la domesticidad a lo común", UPV media, 22 de febreiro, 2021, <https://media.upv.es/#/portal/video/3a9d1410-8a7d-11eb-9e7b-659ebe8a1faa>
43. Frédéric Druot, Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, PLUS: La vivienda colectiva territorio de excepción, Barcelona: Gustavo Gili, SL, 2007.
44. Artigos periodísticos de Anatxu Zabalbeascoa para *El País*, no blog de cultura coordinado por ela: Del tirador a la ciudad, <https://elpais.com/cultura/del-tirador-a-la-ciudad/>
45. Revista Arquitectura Viva N° 225: Covid-19, el día después, publicada en xuño do 2020, <https://arquitecturaviva.com/publicaciones/av/vida-y-virus>
46. Documental para a plataforma "Apple TV+"
47. <http://clincadascasas.udc.gal/es/a-clinica-das-casas-espanol/>
48. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, "Decreto 29/2010, do 24 de marzo, sobre normas de habitabilidade de vivendas de Galicia", XUNTA DE GALICIA, 24 de marzo, 2010, <http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/2>
49. NHV: Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galiza

6. ESTRATEXIAS PROXECTUAIS DE SKIBNIEWSKA COMO RESPOSTA Á VIVENDA EN TEMPO DE PANDEMIA

No ano 2020 algo cambiou. A principios do ano un pequenísimo organismo fixo que case a totalidade da poboación mundial se paralizase. Dun día para o outro vímonos inmersos nunha crise sanitaria, a primeira para a grande maioría de nós, e obrigados a deter as nosas vidas e illarnos.

Esta parálise afectou ao ser humano en particular e provocou que xurdisen múltiples cambios tanto sociais como na nosa contorna. As nosas casas convertéronse en espazos condensadores de todas as accións e usos posibles das nosas vidas diarias, poñéndose a proba a súa capacidade de mudar de uso segundo fose necesario pola xente que as habitaba.

Para os e as arquitectas supón unha oportunidade de revisar os paradigmas actuais e revolucionar o cambio, poñendo en relevo todos aqueles temas nos que dende hai anos moitos e moitas están a traballar. A sustentabilidade, as cuestións de xénero, os cambios e problemáticas sociais, a desigualdade, a deferenza de oportunidades. Arquitectos e arquitectas que dende anos enfocan os seus estudos e investigación en cuestións de xénero e urbanismo enfocándose na socioloxía, a vida contemporánea e a ecoloxía, coma Izaskun Chinchilla⁴¹; o deseño sostible e o traballo en vivenda social coma Tatiana Bilbao⁴²; ou a transformación da vivenda a través da ampliación xerando espazos xenerosos, abertos e ecolóxicos coma Lacaton&Vassal⁴³.

Como debería ser a vivenda actual? Están as nosas cidades preparadas para a vida actual?

Para poder contestar estas cuestións resulta de especial interese analizar o espazo que habitamos na corentena. Observamos de primeira man as deficiencias e virtudes das nosas casas, non estamos a falar de dimensións (que tamén), se non das súas características. A capacidade de adaptación dos nosos fogares á nova rutina como centro de traballo, lugar de estudo, de lecer, de descanso, de tranquilidade...e ás veces todo ao mesmo tempo. Ademais, extremouse a preocupación pola saúde e a busca de espazos limpos, sans, nos que sentirnos seguros e seguros. O non poder usar os espazos públicos da cidade tamén nos fixo darnos conta da necesidade de ter contacto co exterior, co que se atopa ao noso redor.

Aquel momento de desconexión co exterior dounos a posibilidade de parar, ver e aprender do que estaba a pasar. Internet axudounos a abrir unha fiestra á realidade rompendo ese illamento facilitándonos a conexión cos demais e con múltiple información.

Moitos artigos, conferencias, movementos, grupos de traballo e investigacións puxeron a súa ollada nestes

temas. Artigos periodísticos coma os de *El País*⁴⁴, que proporcionan vivións do que a pandemia supón para a arquitectura; ou os da revista *Arquitectura Viva*, que publicou un número adicado á vida na pandemia: *Vida y Virus: Covid-19, el día después*⁴⁵. Documentais coma "El mundo en el que todo cambió"⁴⁶ que mostra como a natureza resurxe durante o confinamento. Na ETSAC aparece a "Clínica de Casas"⁴⁷ que abre a posibilidade de achegar á sociedade a arquitectura e na que colaboran arquitectos e arquitectas, profesores, profesoras e alumnos e alumnas da Escola xunto con outros moitos e moitas profesionais, de diferente índole, para dar resposta, solución e axuda ás persoas coa súa vivenda, e na que eu mesma participei.

De todo isto, baixo a miña perspectiva, podemos abstraer varios aspectos de interese coma importancia da luz natural, a ventilación, unha maior e mellor relación co exterior, espazos dinámicos e adaptables que facilmente poidan mudar dun uso a outro, permitíndonos unha desconexión co que nos rodea. Mellorar as vivendas non só pasa por mellor o confort, se non as conexións ca contorna.

SKIBNIEWSKA COMO RESPOSTA: A FLEXIBILIDADE

Podería a proposta de Halina Skibniewska ser resposta para a vivenda despois da pandemia?

Analizamos a súa vivenda dende a nosa perspectiva actual. Para ela na súa época a normativa marcou en gran medida a súa resposta, comezaremos daquela por comparala coa Normativa de Hábitat de Galiza⁴⁸ vixente na nosa comunidade dende o 2010. Esta norma marca as dimensións mínimas que deberían ter as zonas da vivenda en función do número de estancias que posúe, así como, as medidas mínimas do cadrado que se inscribe no seu interior. Empregaremos como modelo unha vivenda de 4 estancias (salón e 3 dormitorios) para 4 persoas e compararémosla coa solución de Skibniewska para un mínimo de 4 usuarias.

Con este supostos establecemos a primeira das comparacións: inscribir os cadrados coas dimensións mínimas na arquitectura de Skibniewska. Como podemos comprobar, a planta non está dimensionada para os requerimentos espaciais que establece a NHV⁴⁹, o que pode ser facilmente explicable polas restricións da normativa polaca naquela época (ver nota ao pé nº14) pero que nos indica que a súa configuración parte dun concepto diferente. Non se trata de facer unha secuencia de espazos, se non de que estes aparezan en función das necesidades dos e das súas habitantes; xa que estas non teñen por que desenrolarse á mesma vez.

Táboa 1
Superficie das estancias

Nº estancias	1	2	3	4	5	> 5
Superficie E1 (estancia maior)	25 m ²	16 m ²	18 m ²	20 m ²	22 m ²	25 m ²
Superficie E2		12 m ²				
Superficie E3			8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²
Superficie E4				8 m ²	8 m ²	8 m ²
Superficie E5					6 m ²	8 m ²
Superficie En						6 m ²

Fig. 44.

Táboa 1: superficie das estancias da NHV (Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia), nas que aparecen marcadas as dimensións mínimas dunha vivenda de 4 estancias.

Elaboración propia sobre táboa da NHV.

Táboa 2
Servizos

Nº estancias	1	2	3	4	5	> 5
Cociña	5 m ²	7 m ²	7 m ²	9 m ²	9 m ²	10 m ²
Cuarto de baño	5 m ²					
Cuarto de aseo				1,5 m ²	1,5 m ²	1,5 m ²
Lavadoiro	1,5 m ²					
Tendal	1,5 m ²					
Almacenamento xeral	1 m ²					

Fig. 45.

Táboa 2: superficie dos servizos da NHV (Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia), nas que aparecen marcadas as dimensións mínimas dunha vivenda de 4 estancias.

Elaboración propia sobre táboa da NHV.

NHV

Fig. 46.

Dimensións dos cadrados mínimos inscritos en cada estancia que marca a NHV do 2010 en Galiza.

Elaboración propia.

Fig. 47. / Fig. 48. / Fig. 49. / Fig. 50. /

Planta modelo teórico Skibniewska / Planta modelo teórico Skibniewska coa NHV superposta / Vivenda propia / Vivenda propia coa NHV superposta

Na planta modelo teórico Skibniewska coa NHV superposta móstrase como as dimensións mínimas das estancias marcadas pola normativa se solapan unhas coas outras para poder entrar no modelo de Skibniewska.

Elaboración propia.

Con esta comparación queda latente que o sistema de Skibniewska emprega estratexias diferentes á normalizadas na NHV, o que non implica necesariamente que a solución non sexa axeitada.

Realizaremos a comprobación inversa analizando se os supostos de Skibniewska poden ter cabida nas nosas vivendas. Para iso colleremos como mostra unha vivenda actual de 4 estancias (en concreto a miña casa) e adaptaré-mola aos puntos propostos por Skibniewska.

- puntos fixos:
- cocina
 - baños
 - habitación auxiliar (almacenamento)

Fig. 51. / Fig. 52. / Fig. 53. / Fig. 54. / Fig. 55.

Esquema dos puntos fixos, teoría do apartamento flexible de Skibniewska

Modelo teórico Skibniewska / Vivenda propia opción dous baños / Vivenda propia opción un baño.

Elaboración propia.

elementos móviles:
■ mobiliario en serie
■ tabiques móviles

Fig. 56. / Fig. 57. / Fig. 58.
 Esquema dos elementos móbiles, teoría do apartamento flexible de Skibniewska
 Modelo teórico Skibniewska / Vivenda propia opción dous baños / Vivenda propia opción un baño.
 Elaboración propia.

Fig. 59. / Fig. 60. / Fig. 61. / Fig. 62. / Fig. 63. / Fig. 64.
 Esquema mobiliario, teoría do apartamento flexible de Skibniewska + esquema posibilidades de uso das persoas usuarias.
 Modelo teórico Skibniewska / Vivenda propia opción dous baños / Vivenda propia opción un baño.
 Elaboración propia.

Observamos que a liberación da planta proporciona unha evidente sensación de ampliación do espazo interior para adaptar. Seguindo as premisas de Skibniewska, o espazo libre permitiríamos absorber os diferentes usos en función das necesidades podendo adaptar estes sen unha limitación rixida xa que parte das particións interiores desaparecerían. Permítese un cambio constante do espazo.

Este emprego do espazo habitable suporía un cambio na forma de habitar as nosas casas, pasando a ser un espazo variable segundo as necesidades e en continuo movemento; e suporía tamén un cambio nos paradigmas de vivenda aos que estamos acostumados e acostumbradas.

7. Conclusiones

7. CONCLUSIONES

Tras o presentado neste traballo e como resposta á nosa pregunta inicial “É Skibniewska unha pioneira?” podemos dicir que si. Podemos considerar a esta arquitecta de mente inqueda como unha pioneira do momento no que á vivenda flexible e do coidado se refire.

Por suposto que as súas propostas deben ser vistas cunha ollada crítica e dende a posición de que o momento no que hoxe nos atopamos dista moito da realidade na que a arquitecta se atopaba. Non só nos atopamos cunha distancia temporal; a realidade social, política, económica e física son moi diferentes.

Pensando na vivenda para os nenos e nenas. Pensando na vivenda para todos e todas. Na década dos 50 foi quen de argallar un modelo de vivenda “universal”, un modelo de vivenda que puidese acoller tanto nenos e nenas, adultos ou persoas de idade avanzada, coma os seus diferentes graos de dependencia. Que puidese acoller tanto a persoas sas coma con problemas de saúde.

Nunha época na que Varsovia reclamaba vivenda tras ser arrasada despois da 2ª Guerra Mundial, Skibniewska non só se limitou a dar unha solución habitacional para o presente, o seu obxectivo foi pensar en futuro e sobre todo nas persoas. Enfocando os seus deseños para un mellor desenrolo da infancia, con interese máximo no individuo, os seus pensamentos adiantados á época permitíronlle tocar temas tan actuais coma a conciliación, a accesibilidade, a conciencia social e a ecoloxía.

Con respecto aos seus modelos de vivenda, e aínda véndoa coa distancia antes sinalada, podemos considerar demasiado ambicioso afirmar con rotundidade que a súa

proposta de vivenda flexible satisfai todas as necesidades actuais. Pero se limitamos o ámbito de comparación ás estratexias de Skibniewska en canto aos puntos a seguir para a formulación dunha vivenda flexible, de planta adaptada, podemos afirmar que si se trata dunha vivenda do coidado que a día de hoxe podería seguir a funcionar.

A importancia da relación co exterior, da persoa como parte da natureza. A importancia do usuario e a usuaria e todo aquilo que os rodea. A importancia da conciencia social, o traballo común en beneficio de todos. A importancia de facer vivenda e arquitectura para todos e todas, vivenda universal. A importancia de pensar non só no agora se non en dar respostas ao futuro. A importancia de facer arquitectura para a vida, “A BUSCA DO FOGAR”. Ideas atemporais que hoxe se enchen de forza na crise de pandemia actual.

Quizais haxa que reformular a pregunta. Non se trata de poder afirmar se o seu método é atemporal, se pode absorber os moitos condicionantes da época actual, se non de que os seus principios seguen a día de hoxe en actualidade.

Actualmente podemos considerar válida a estratexia proxectual de Halina Skibniewska?

Si. Este traballo mostra como a síntese do pensamento sobre a vivenda de Skibniewska nos pode axudar a traballar sobre novos paradigmas para a vivenda despois da pandemia, onde as nosas casas se converten en vivendas sas que coidan de nós, adaptándose á vida das persoas usuarias que a habitan.

8.

Textos de Skibniewska

LIBROS

- Skibniewska, Halina. *Rodzina a mieszkanie* (traducido ao galego: *Familia e aparcamento*). Warszawa: Państwone wtdawnictwo naukowe, 1974
- Skibniewska, Halina. *Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkalnym* (traducido ao galego: *Espazos abertos nunha contorna residencial urbana*), Warszawa: Arkady, 1979.
- Skibniewska, Halina. *Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych* (traducido ao galego: *Fundamentos ecolóxicos para conformar conxuntos de vivendas urbanas*). Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR, 1990

REVISTAS NAS QUE COLABOROU

- Halina Skibniewska, "Pologne – Habitations individuelles. Constructions diverses", *L'architecture d'aujourd'hui*, no. 62 (novembro 1955): 16
- Halina Skibniewska, "Constructions scolaires", *L'architecture d'aujourd'hui*, no. 72 (xuño-xullo 1957): 40
- Halina Skibniewska, "Habitat", *L'architecture d'aujourd'hui*, no. 87 (decembro 1959 - xaneiro 1960): 96-97
- Halina Skibniewska, "Enseignement", *L'architecture d'aujourd'hui*, no. 94 (febreiro-marzo 1961): 4-5
- Halina Skibniewska, "Construire l'avenir", *L'architecture d'aujourd'hui*, no. 118 (decembro 1964 - xaneiro 1965): 76-79
- Halina Skibniewska, "Habitat", *L'architecture d'aujourd'hui*, no. 130 (febeiro-marzo 1967): XLIV
- Halina Skibniewska, "Habiter la mer", *L'architecture d'aujourd'hui*, no. 175 (setembro-outubro 1974).

OUTROS

- Skibniewska, Halina. *Architecture – Man – Environment: XIV World Congress of the International Union of Architects. General report* (traducido: *Arquitectura – Home – Medio Ambiente: XIV Congreso Mundial da Unión Internacional de Arquitectos. Informe Xeral*). Warszawa: Komitet IUA, 1981

9. Bibliografía

LIBROS

-Alexander, Christopher. *Un lenguaje de patrones: Ciudades. Edificios. Construcciones*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A, 1980

-Alonso Pereira, Jose Ramón. *Introducción a la historia de la arquitectura de los orígenes del siglo XXI*. Barcelona: Reverté, S.A, 2005

-Centro OIKOS. *Halina Skibniewska: architetto dell'uomo e dell'ambiente* (traducción: *Halina Skibniewska: arquitecta do home e do ambiente*). Bolonia: OIKOS, 1979.

-Chinchilla Moreno, Izaskun. *La ciudad de los cuidados*. Madrid: Los libros de la Catarata, 2020.

-Curtis, William J.R. *La arquitectura moderna desde el 1900*. Londres: Phaiton Press Limited, 2006.

-Druot, Frédéric, Lacaton, Anne, y Vassal, Jean-Philippe. *PLUS: La vivienda colectiva territorio de excepción*. Barcelona: Gustavo Gili, SL, 2007.

-Gallego Roca, Javier, ed. *Varsovia, memoria y restauración arquitectónica*. Granada: Universidad de Granada, 2006-2007

-Jacobs, Jane. *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L, 2013.

-Plaza & Janes, S.A, ed. *GHEOGRAPHICA:El hombre y la tierra*. Milán: S.p.A EDIZIONI LABOR, 1976

-Ruiz-Domènec, José Enrique. *Historia: Grandes Mujeres. Maria Montessori: La revolución de la enseñanza*. Barcelona: RBA Revistas, S.L, 2019.

REVISTAS NAS QUE COLABOROU

-"La zona residencial Sady". *Werk* (enero 1963): 20-21

-Skibniewska, Waclawek, Zablockj, Zbigniew, Wojciech, Cyliński. "New polish architecture". *Bauwelt* vol 35, nº 16 (1974): 1190-1196

- Lombardino y Trebbi, ed. "Sady housing estate in Zoliborskie". *Parametro* vol 8, nº 59 (1977): 46-50

- Bielecki, Czeslaw. "Problemy z Witruwiusza" (traducción: "Problemas de Vitruvio"), *Architektura* vol.31, nº 3/4 (353/354) (marzo/abril 1977): 26-35

- Revista *Arquitectura Viva* Nº 225. "Covid-19, el día después" Xuño, 2020. <https://arquitecturaviva.com/publicaciones/av/vida-y-virus>

TESES E TFG

- Tordable Calvo, Daniel. "Habraken y la teoría de los soportes en la vivienda colectiva : La Borda como caso de estudio". TFG, ETSAC, 2020. <https://ruc.udc.es/dspace/browse?value=Tordable%20Calvo,%20Daniel&type=author>

-Miralles Casadó, Nuria. "Arquitectas polacas del S.XX y su huella en la ciudad de Varsovia". TFG, Escuela Superior de Arquitectura de Valencia, septiembre de 2019. <https://riunet.upv.es/handle/10251/135829>

ARTIGOS

-Mirośław szumiło (Uniwersytet Marii curie-skłodowskiej w Lublinie) Kobiety jako „szare eminencje” w komunistycznej elicie władzy w Polsce Women As "Gray Eminence" in the Communist Power Elite in Poland

-Szustakiewicz, Iwona. «Halina Skibniewska's Good Flat.» *IOPscience*, 2019

- Sural, Agnieszka. "Polish Women at the Drafting Table" (traducción propia: "Mulleres Polacas na Mesa de Debuxo") *CULTURE.PL*. 7 de maio, 2017. <https://culture.pl/en/article/polish-women-at-the-drafting-table#> [Último acceso 13 de decembro, 2021]

-Wałęga, Agnieszka. "Wanda Szuman (1890-1994) - zarys życia i działalności pedagogicznej. Nome publicación completa descoñecido. https://www.researchgate.net/publication/330863316_Wanda_Szuman_1890-1994_-_zarys_zycia_i_dzialalnosci_pedagogicznej/fulltext/5c58f2bb299bf12be3fcf8bf/Wanda-Szuman-1890-1994-zarys-zycia-i-dzialalnosci-pedagogicznej.pdf

-Miasto Jest Nasze. "Chcemy skweru im. Haliny Skibniewskiej" (traducido como: "Queremos a praza: Halina Skibniewska"). 25 xaneiro, 2017, <https://miastojestnasze.org/chcemy-skweru-im-haliny-skibniewskiej/>

PÁXINAS WEB

-Powojenny Modernizm. "*Sady Żoliborskie Kolonia.*" Cargo Collective. <http://cargocollective.com/powojennymodernizm/Sady-Zoliborskie-kolonia-1>

-Powojenny Modernizm. "*Profesor Gutt.*" Cargo Collective. <http://cargocollective.com/powojennymodernizm/Profesor-Gutt>

-Fudala, Tomasz. "*Osiedle ładnej pogody - pocztówka z architekturą Haliny Skibniewskiej*" *Obieg*. 18 xaneiro, 2007. <https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/1845>

-Stuka architektury. "Jestem animatorem społecznym..." (traducido: "Son animadora social...") 10 maio, 2011. <https://sztuka-architektury.pl/article/4542/jestem-animatorem-spoiecznym> [Último acceso 28 xaneiro, 2022] <https://sarp.warszawa.pl/architekci/hall-of-fame/halina-skibniewska/>

-Edyta Brzozowska. "Rok 1958: Halina Skibniewska przedstawia projekt Sądów Żoliborskich" (traducción propia: "1958: Halina Skibniewska presenta Sady Żoliborskie"), onet DOM. 1 outubro, 2018 <https://kobieta.onet.pl/dom/100-lat-polsko-sady-zoliborskie-haliny-skibniewskiej/dm9j9hw> [Último acceso 10 decembro, 2021]

-García de Paso, Ignacio. "El límite intermitente: las fronteras de la Polonia actual." El Orden Mundial. 14 setembro, 2015. <https://elordenmundial.com/las-fronteras-de-la-polonia-actual/>

-Kleikamp, Antonia. "Hunderttausende in der Hölle auf Erden." Welt. 2 outubro, 2015. <https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article147123280/Hunderttausende-in-der-Hoelle-auf-Erden.html>

-Enseñar a todos. "Apellidos polacos para hombres y mujeres." 17 setembro, 2020. <https://ensenar.es/diverso/apellidos-polacos-para-hombres-y-mujeres.html> [Último acceso 3 setembro, 2021]

- Base of knowledge Warsaw University of Technology. "Halina Skibniewska." Última consulta 26 de xaneiro, 2022. <https://repo.pw.edu.pl/globalResultList.seam?q=halina+skibniewska&oa=false&r=phd&tab=PHD&conversationPropagation=begin&lang=en&qp=openAccess%3Dfalse>

-Pamięci Architektów Polskich. "Prof. Dr. Inz. Arch. Halina Skibniewska." ArchitektSarp. 3 decembro, 2011. <http://www.inmemoriam.architektSarp.pl/pokaz/halina-skibniewska,169>

-Nekrologi. "Halina Skibniewska" Wyborcza.pl. 22 abril, 2011. <https://web.archive.org/web/20160901060849/http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,98041,Halina-Skibniewska-nekrolog.html>

-Architects. Architecture. Architectuul. "Halina Skibniewska" Architectuul. <http://architectuul.com/architect/halina-skibniewska>

-Cymer, Anna. "Halina Skibniewska". CULTURE.PL. <https://culture.pl/pl/tworca/halina-skibniewska> [Último acceso 13 decembro, 2021]

-S. Majewski, Jerzy. "Sady Żoliborskie: Czeresnie można było zrywać przez okna [WIDEO]." Wyborcza.pl. 17 xullo, 2016. <https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,34884,20402181,sady-zoliborskie-czeresnie-mozna-bylo-zrywac-przez-okna-wideo.html?disableRedirects=true>

-Warszawa. "Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne" https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=22049

-InMemoriam. "S.P. Halina Skibniewska." <http://halinaskibniewska.inmemoriam.org/>

-Skibniewska, Halina, Andrzej Goryński, and Domicella Bożekowska. 1979. "Tereny Otwarte W Miejskim Środowisku Mieszkalnym. Warszawa: Arkady". https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUT6ba9c39b895c4e7286b073ebe4a49c98/Publication%2B%25E2%2580%2593%2BTereny%2B%2B%2Bmieszkalnym%2B%25E2%2580%2593%2BWar-saw%2BUniversity%2Bof%2BTechnology?r=publication&ps=20&tab=&lang=en#.YgRvX9_MLIU

-Sarp Warszawa. "Halina Skibniewska." Warszawa.pl. <https://sarp.warszawa.pl/architekci/hall-of-fame/halina-skibniewska/>

- Polskie Radio Historia. "Halina Skibniewska - jedna z najważniejszych architektów w powojennej Polsce". Polskie Radio.pl. actualizada: 20 abril, 2021. <https://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/2718847,Halina-Skibniewska-jedna-z-najwazniejszych-architektow-w-powojennej-Polsce> [Último acceso 3 xaneiro, 2022]

- Enciclopedia del Holocausto. "El levantamiento del Ghetto de Varsovia" USHMM. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-warsaw-ghetto-uprising>

-Whitlock, Monica. "La escalofriante historia de una sobreviviente del gueto de Varsovia" BBC News. 22 julio, 2012. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120722_cultura_testimonio_superviviente_gueto_varsovia_bd

-Miasto Jest Nasze. "Nasze ostatnie działania na Żoliborzu." <https://miastojestnasze.org/zoliborz/>

-Politechnika Gdańska. "Katalog Informacyjny ECTS." 2015. <https://ects.pg.edu.pl/przedmiot?subjectId=264540&courseId=8479>

-Architektura & Biznes Studenci. "ZDROWY DOM - konkurs studencki im. Haliny Skibniewskiej." 14 de maio, 2021. <https://www.architekturaibiznes.pl/zdrowy-dom-konkurs-studencki-im-haliny-skibniewskiej,7736.html>

-Universidad de Coruña. "Clinica de Casas" <http://clinica-dascasas.udc.gal/es/a-clinica-das-casas-espanol/>

-Xunta de Galicia. "Decreto 29/2010, do 24 de marzo, sobre normas de habitabilidade de vivendas de Galicia." Instituto Galego da Vivenda e Solo. 24 marzo, 2010. <http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/2>

VIDEOS

- YouTube. "Sady Zoliborskie." Konrad Smoczny. 12 agosto, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=3UpDO-NI-oqM&list=PLpIW8yxgNI_Eh-ohH_aJ0zEOF--Z-arw&index=1

- YouTube. "Warszawianka Stulecia – nominowana Halina Skibniewska." Warszawa. 14 setembro, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Bf78JU7wuvU&list=PLpIW8yxgNI_Eh-ohH_aJ0zEOF--Z-arw&index=4

- YouTube. "Warszawianka Stulecia – nominowane." Warszawa. 30 outubro, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=qqm4HKnF0BY&list=PLpIW8yxgNI_Eh-ohH_aJ0zEOF--Z-arw&index=10

- YouTube. "El gueto de Varsovia | DW Documental." DW Documental. 27 janeiro, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=UraoXBthHt0&list=PLpIW8yxgNI_Eh-ohH_aJ0zEOF--Z-arw&index=28

- UPV media. "Winter Intersession. Conferencia .TATIANA BILBAO. _De la domesticidad a lo común." Universitat Politècnica de València. 22 fevereiro, 2021. <https://media.upv.es/#/portal/video/3a9d1410-8a7d-11eb-9e7b-659e8e8a1faa>

- YouTube. "La ciudad de los cuidados - IZASKUN CHINCHILLA." ETSAC UDC. 11 de maio, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=jevwrblGViU>

10. Índice de imaxes

IMAXES DE ELABORACIÓN PROPIA

Fig. 00 / Fig. 02 / Fig. 06 / Fig. 10 / Fig. 14 / Fig. 15 / Fig. 16 / Fig. 21 / Fig. 24 / Fig. 27 / Fig. 29 / Fig. 30 / Fig. 31 / Fig. 32 / Fig. 34 / Fig. 35 / Fig. 44 / Fig. 45 / Fig. 46 / Fig. 47 / Fig. 48 / Fig. 49 / Fig. 50 / Fig. 51 / Fig. 52 / Fig. 53 / Fig. 54 / Fig. 55 / Fig. 56 / Fig. 57 / Fig. 58 / Fig. 59 / Fig. 60 / Fig. 61 / Fig. 62 / Fig. 63 / Fig. 64.

IMAXES OUTRAS FONTES

Fig. 01. Halina Skibniewska na súa oficina, 1963. Artigo web “Polish Women at the Drafting Table” 2

Fig. 03. Cambio das fronteiras polacas dende o ano 1000. [https://elordenmundial.com/las-fronteras-de-la-polo-
nia-actual/](https://elordenmundial.com/las-fronteras-de-la-polo-
nia-actual/)

Fig. 04. O Gueto de Varsovia en 1940. Lihagen/Wiki-
media/CC BY-SA 3.0 [https://www.welt.de/geschichte/
zweiter-weltkrieg/article147123280/Hunderttausend-
de-in-der-Hoelle-auf-Erden.html](https://www.welt.de/geschichte/
zweiter-weltkrieg/article147123280/Hunderttausend-
de-in-der-Hoelle-auf-Erden.html)

Fig. 05. Soldados alemáns capturan xudeus agochados durante o levantamento do gueto de Varsovia. [https://
encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-warsaw-
ghetto-uprising](https://
encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-warsaw-
ghetto-uprising)

Fig. 07. Halina Skibniewska no seu estudo. Foto: PAP /
Wiesław Stasiak. [https://www.polskieradio.pl/39/1240/
Artykul/2718847,Halina-Skibniewska-jedna-z-najwaz-
niejszych-architektow-w-powojennej-Polsce](https://www.polskieradio.pl/39/1240/
Artykul/2718847,Halina-Skibniewska-jedna-z-najwaz-
niejszych-architektow-w-powojennej-Polsce)

Fig. 08. Deputada Halina Skibniewska. Arquivo fotogrú-
co de Zbyszek Siemaszka / www.audiovis.nac.gov.pl (NAC)

Fig. 09. Casa Schröder, Gerrit Rietveld. Planta superior
pechada e aberta. William J. R. Curtis, *La arquitectura
moderna desde 1900*

Fig. 11. Fotografías dunha familia e nenas do barrio de Sady
Zoliborskie. Halina Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 12. Fotografías dunha familia e nenas do barrio de Sady
Zoliborskie. Halina Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 13. Halina interactuando coa maqueta do seu prototi-
po de apartamento de planta exible. [https://www.youtube.
com/watch?v=3UpDONI-oqM](https://www.youtube.
com/watch?v=3UpDONI-oqM).

Fig. 17. Ficha vivenda 46,5 m², coas 8 posibles combi-
nacións de planta libre. Halina Skibniewska, “*Rodzina a
mieskanie*”

Fig. 18. Ficha vivenda 56,3 m², coas 8 posibles combi-
nacións de planta libre. Halina Skibniewska, “*Rodzina a
mieskanie*”

Fig. 19. Ficha vivenda 61,4 m², coas 8 posibles combi-
nacións de planta libre. Halina Skibniewska, “*Rodzina a
mieskanie*”

Fig. 20. Ficha vivenda 65,9 m², coas 8 posibles combi-
nacións de planta libre. Halina Skibniewska, “*Rodzina a
mieskanie*”

Fig. 22. Prototipo mobiliario deseñado por Skibniewska.
Só se chegou a construír nun dos apartamentos de Sady
Zoliborskie. Halina Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 23. Prototipo mobiliario deseñado por Skibniewska.
Só se chegou a construír nun dos apartamentos de Sady
Zoliborskie. Halina Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 25. Mobiliario estanderizado deseñado por
Skibniewska. Halina Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 26. Mobiliario estanderizado deseñado por
Skibniewska. Halina Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 28. Interior do apartamento. Revista mensual
Architektura, do ano 1969

Fig. 33. Fotografía das plazas interiores e zonas de xogo do
barrio Sady I. Halina Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 36. Individualización e diversidade en fachada. Po-
sibilidade para a persoa usuaria da escolla da cor. Halina
Skibniewska, “*Rodzina a mieskanie*”

Fig. 37. Encabezado da petición iniciada pola MJN para a
“Praza para a Profesora Halina Skibniewska”. [https://mias-
tojestnasze.org/chcemy-skweru-im-haliny-skibniewskiej/](https://mias-
tojestnasze.org/chcemy-skweru-im-haliny-skibniewskiej/)

Fig. 38. Fotografía de Halina Skibniewska. “Warszawianka
Stulecia - nominowana Halina Skibniewska”. [https://www.
youtube.com/watch?v=Bf78JU7wuvU&list=PLpIW8yXg-
NI_Eh-ohH_aJ0zEOF--Z-arw&index=4](https://www.
youtube.com/watch?v=Bf78JU7wuvU&list=PLpIW8yXg-
NI_Eh-ohH_aJ0zEOF--Z-arw&index=4)

Fig. 39. Imaxe exterior. “TAKE CARE”, proposta para a Bienal
de Venecia 2017 dun equipo polaco. Fonte: Bernardo
Rossi e Cigdem Talu, “*TAKE CARE: Dokumentacja*”.

Fig. 40. Interior acceso. “TAKE CARE”, proposta para a Bienal
de Venecia 2017 dun equipo polaco. Fonte: Bernardo
Rossi e Cigdem Talu, “*TAKE CARE: Dokumentacja*”.

Fig. 41. Interior pavillón. “TAKE CARE”, proposta para a
Bienal de Venecia 2017 dun equipo polaco. Fonte: Bernar-
do Rossi e Cigdem Talu, “*TAKE CARE: Dokumentacja*”.

Fig. 42. Axonometría seccionada “TAKE CARE”, proposta
para a Bienal de Venecia 2017 dun equipo polaco. Fonte:
Bernardo Rossi e Cigdem Talu, “*TAKE CARE: Dokumentacja*”.

Fig. 43. Sección fugada. “TAKE CARE”, proposta para a Bienal
de Venecia 2017 dun equipo polaco. Fonte: Bernardo
Rossi e Cigdem Talu, “*TAKE CARE: Dokumentacja*”.

